

**Un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas:
Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo
XXI en Bucaramanga**

Isabella Toledo Castro

Descripción

El culto a las benditas ánimas del purgatorio es una tradición transmitida por las cofradías que llegaron del Reino de España a Colombia durante el siglo XVIII. Debido a las condiciones desiguales comunes al país, la devoción a las almas más necesitadas se convirtió en un eficaz recurso para mitigar la angustia que las personas enfrentan a la hora de afrontar las adversidades con las que conviven.

Correo de contacto: buc20012010@mail.udes.edu.co

**Un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas:
Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo
XXI en Bucaramanga**

Isabella Toledo Castro

Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Santander

Trabajo de Grado

Sergio Andrés Acosta Lozano

05 de Diciembre de 2024

Notas de Autor

El autor declara no tener conflicto de intereses.

Facultad de Ciencias Sociales
Programa de Antropología

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO
ACTA DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO

ACTA: 02-2024B

Siendo las 8:00 a.m. del día tres (3) del mes de diciembre de 2024, se reunieron presencialmente en el Auditorio Menor de la UDES para la sustentación del estudiante **ISABELLA TOLEDO CASTRO** con código 01200012010, la dirección de programa y los evaluadores para la sustentación pública de su Trabajo de Grado; como requisito para optar al título de Profesional en Antropología.

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO:

“Un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas: Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo XXI en Bucaramanga.”

DOCENTE ASESOR: Sergio Andrés Acosta Lozano

MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: Andrés Felipe Ospina Enciso

Después de escuchar la sustentación, el jurado tomando en cuenta la coherencia con las áreas del conocimiento involucradas en el perfil del programa y la evaluación general del proceso de elaboración del Trabajo de Grado, asigna el siguiente concepto valorativo:

CALIFICACIÓN: 4.3 (cuatro punto tres)

Aprobado LAUREADO__ Aprobado MERITORIO__ APROBADO_X_ APLAZADO__
RECHAZADO__

En constancia firma:

EMERSON A. BUITRAGO HERNÁNDEZ
Director

<p>Universidad de Santander UDES</p> <p>VIGILADA MINEDUCACIÓN SNIES 2832</p> <p>SC-CER440961</p>	Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
	CESIÓN DE DERECHOS BIB-FT-006-UDES	Versión: 02

Este formato tiene como propósito establecer la autorización del autor(es) para uso y publicación de contenidos de documentos como trabajos de grado, trabajos de investigación, tesis u otros documentos académicos y formatos de preservación institucional en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Santander.

Recuerde

No modificar o eliminar la estructura del formato
 No realizar anotaciones manuscritas

1. Datos de la publicación

A continuación, seleccione el tipo de documento del cual se realiza la cesión de derechos:

Tipo de documento/trabajo	Marque con una X, según corresponda
Trabajo de grado	X
Artículo	
Vídeo	
Conferencia	
Libro	
Imagen	
Fotografía	
Audio	
Presentación	
Otro, ¿cuál?	

Título del documento	Un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas: Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo XXI en Bucaramanga
-----------------------------	--

 SC-CER440961	Universidad de Santander UDES VIGILADA MINEDUCACIÓN SNIES 2832	Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
		CESIÓN DE DERECHOS BIB-FT-006-UDES	Versión: 02

2. Datos de los autores

Número de autor	Código Estudiantil	Nombre y apellidos completos	Correo institucional	Ciudad y País
1	01200012010	Isabella Toledo Castro	Buc20012010@mail.udes.edu.co	Colombia, Bucaramanga
2				
3				
4				
5				

*En caso de requerir, incluya más campos para registro de autores

Acuerdos de confidencialidad:

Por favor, mencione si el documento (total o parcialmente) tiene limitación para su publicación por acuerdo de confidencialidad:

Si ___ No tiene acuerdo(s) de confidencialidad.

(En caso de haber marcado la casilla "sí" en el recuadro anterior, por favor diligencie la siguiente información)

Persona jurídica o natural con la que se tiene acuerdo de confidencialidad	Desde			Hasta		
	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO

Nota: una vez cumplida la fecha de finalización indicada, el sistema permitirá la visualización pública y completa de la obra.

Universidad de Santander UDES VIGILADA MINEDUCACIÓN SNIES 2832 SC-CER440961	Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
	CESIÓN DE DERECHOS BIB-FT-006-UDES	Versión: 02

3. Autorización de publicación de documentos en el repositorio digital institucional

Autorizo (amos) y hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos (de ser el caso), en formato electrónico, a la Universidad de Santander, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, decisión Andina 351 de 1993, decreto 460 de 1995, el estatuto de propiedad intelectual de la Universidad de Santander, acuerdo académico 30 del 4 de diciembre de 2013, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución, que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento.

Parágrafo: la presente autorización se hace extensiva no solo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, uso en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. Manifiesto, como autor, que la obra objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es mi/nuestra exclusiva autoría y titularidad sobre la misma.

Parágrafo: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor asumiré toda la responsabilidad y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad de Santander actúa como un tercero de buena fe.

En caso de no autorizar, por favor diligencie la siguiente información:

Indique la razón por la cual no autoriza la publicación en el repositorio digital institucional	Se solicitará una patente <input type="checkbox"/>
	Se realizará una publicación académica (libro, capítulo, otro) <input type="checkbox"/>
	Se realizará publicación científica (artículo, ponencia, otro) <input type="checkbox"/>
	Otra razón:Cuál? _____ <input type="checkbox"/>

<p>Universidad de Santander UDES</p> <p>VIGILADA MINEDUCACIÓN SNIES 2832</p> <p>SC-CER440961</p>	<p>Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p>	
	<p>CESIÓN DE DERECHOS BIB-FT-006-UDES</p>	<p>Versión: 02</p>

Para constancia los titulares de la obra, firman la presente autorización a los 5 días del mes de Diciembre de 2024.

Firmas de Autores	
Firma autor 1 Código estudiantil: 01200012010	Firma autor 2 Código estudiantil:
Firma autor 3 Código estudiantil:	Firma autor 4 Código estudiantil:

Firmas de autorizaciones de publicación	
Director trabajo de grado o responsable encargado por el programa Emerson Andrés Buitrago Hernández	

Agradecimientos

Culminar el pregrado en la disciplina que mi propia vida me enseñó a amar, dando crédito a la verdad, es el fruto del amor, entrega y dedicación de mi familia, pareja, maestros y amigos. El proceso de investigación y escritura de este trabajo de grado no hubiera concluido satisfactoriamente sin los recursos; materiales y afectivos, el tiempo, sabiduría y disposición de todos ustedes.

Al director de mi trabajo de grado, profesor Sergio Acosta, infinitas gracias por compartir su experiencia, conocimientos y humor conmigo. Su paciencia y consideración me guiaron a través de los meses más caóticos que he vivido. Muchas gracias por haber reconocido valor y potencial en mi aporte a la antropología local.

A mi referente en estudios funerarios, Mónica Giedelmann, primera persona en hablarme sobre la liminalidad y en escuchar con agrado la efímera propuesta que esbocé durante metodología de la investigación, gracias desorbitantes por confiar en mi proyecto y por disfrutar de él con emoción. Su cariño y transmisión de conocimientos alimentaron mis sueños y me impulsaron a esforzarme por la materialización de mis ideas.

Al equipo del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, especialmente al Padre Gerardo Gómez y a Kelly y Pabón, un millón de gracias por su colaboración y confianza. Aprecio de todo corazón que, en medio de sus ocupadas jornadas laborales, siempre estuvieran a mi servicio cuando acudía a su orientación.

Y a los niños del caracol, a los que después de dos años exactos les estoy cumpliendo la promesa que conjugué dubitativamente, mi vida estará a disposición de ustedes por el término de la eternidad. Gracias por enseñarme a amar la vida.

Dedicatoria

*Grabé en la penca de un maguey tu nombre
Unido al mío
Entrelazados
Como una prueba ante la ley del monte
Que ahí estuvimos
Enamorados*

La ley del monte – Vicente Fernández

A los señores José Bercelino Castro Sierra y Lydia Helena Madero Hernández, mi sagrado y sempiterno hogar. Hoy entrego con lágrimas en los ojos el fruto divino de su absoluto amor.

A los gatos Azrael Toledo Castro y Narancia Kathreptis Ghirga Toledo Villamizar, antropólogos honoris causa que supervisaron mis estudios desde la entrevista de admisión. Añoro cada uno de sus pelos, bigotes y esos ojitos brillantes que siempre están viéndome.

A Ángel Joriel Toledo Castro, cuyo sueño estoy convirtiendo en nuestra realidad.

No sé por qué hablan del libre albedrío

Si tengo sed y tengo frío

Si extraño lo mío

Si yo no elijo el olvido

Ojeras Negras - WOS

Tabla de contenido

Introducción	20
Procedimientos para Llegar al Alma: Un Problema de Investigación	23
Objetivos.....	28
Objetivo general	28
Objetivos específicos.....	28
Justificación	29
Estado del arte	33
Primera Parte: Alemania y la Disputa por las Indulgencias	33
Segunda Parte: Italia y el Debate Sobre la Veracidad del Purgatorio	35
Tercera Parte: España y las Cofradías de las Ánimas del Purgatorio	37
Cuarta Parte: El Purgatorio; ¿Represalia Política o Memoria Colectiva?	38
Quinta Parte: La Antesala	41
Marco teórico	44
Desentrañando el Ritual.....	44
La Última vez que te vea... No me Despediré	46
Metodología.....	48
Cortejo con las Ánimas: Equipamientos de Ultratumba en la Sociedad de Vivos	50
Cementerio Particular y Cementerio Universal de Bucaramanga.....	51
Parque Romero.....	55
Medicina Legal	57

Mancha Fúnebre.....	58
Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga.....	59
Virgen del Carmen.....	63
Tulipanes del Parque.....	65
Panteón a las Almas Benditas.....	67
La Patinadora del Cementerio Católico.....	76
Consuelo de Pétalos, Bálsamo en Gotas, Llama que Ilumina: El Alba se Avecina a la Morada de las Ánimas.....	80
Benditas Ánimas del Purgatorio.....	81
Santas y Anónimas.....	83
La Familia Nunca te Abandona.....	84
Del Dolor y Padecimiento, el Humano es Objeto.....	85
Tres Puntos Suspensivos.....	85
Sufragios y Sacrificios te Suplican sin Cesar.....	86
Flores del Camposanto.....	87
Ramos Para los Muertos.....	88
Cuatro, Seis y Doce.....	88
Flores... ¿Para qué?.....	92
Agua que Haz de Beber.....	94
¿Fuego o Luz?.....	95
Nueve Días.....	96

Misas y Finanzas.....	98
Si Yo Dejara de Pensarte... ¿Quién me Quitaría los Males?	99
Pero... ¿Dónde Quedó el Inicio y Desenlace?.....	101
La Antesala: Carencias Afectivas y Materiales	101
“Ellos Dicen” Edades y Nivel de Vida.....	108
“Ellos Dicen” Las Ánimas y Yo	108
“Ellos Dicen” Me Ayudaron Cuando era Imposible, Ahora me Acompañan a Todas Partes....	110
“Los Devotos y Deudos Dicen que...”	111
Conclusiones.....	119
Referencias Bibliográficas	122
Anexos	129
Apéndices.....	131
Apéndice A. Matriz de Observación Inspirada en Mejía (2019).....	131
Apéndice B. Guion de Entrevista	134
Apéndice C. Consentimiento Informado	136

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Vista del Recorrido por la Calle 45 de Bucaramanga año 2024</i>	50
Figura 2 <i>Cementerio Particular de Bucaramanga</i>	52
Figura 3 <i>Viaducto Provincial</i>	53
Figura 4 <i>Cementerio Universal de Bucaramanga</i>	54
Figura 5 <i>Puesto de Flores del Parque Romero</i>	56
Figura 6 <i>Capilla Cristo Redentor</i>	61
Figura 7 <i>Vista Panorámica del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga</i>	62
Figura 8 <i>Oratorio de la Virgen del Carmen</i>	63
Figura 9 <i>El Purgatorio</i>	64
Figura 10 <i>Tulipanes del Parque</i>	65
Figura 11 <i>Tulipanes del Parque 2</i>	66
Figura 12 <i>Panteón a las Almas Benditas en la Actualidad</i>	69
Figura 13 <i>Panteón a las Almas Benditas sin Techo</i>	71
Figura 14 <i>Panteón a las Almas Benditas (s.f. - 2023)</i>	72
Figura 15 <i>Recreación de la Distribución Espacial del Panteón a las Almas Benditas</i>	74
Figura 16 <i>Collage de Fotos: Las Cuatro Caras de la Base del Panteón a las Almas Benditas</i>	75
Figura 17 <i>Tumba de la Niña María del Carmen Vergel</i>	77
Figura 18 <i>Recreación de las Muñequitas de Parafina de la Señora Lydia Helena Madero Hernández</i> ..	78
Figura 19 <i>Arreglos Florales en el Parque Romero</i>	86
Figura 20 <i>Tipos de Flores Encontradas en los Ramos Fúnebres del Parque Romero</i>	89
Figura 21 <i>Arreglos Florales de Cuatro y Seis mil Pesos</i>	90
Figura 22 <i>Arreglos Florales de Doce mil pesos</i>	90
Figura 23 <i>Arreglo Fúnebre Colocado Después de un Entierro</i>	91

Figura 24 <i>Chamizos de Flores Amarrados al Panteón a las Almas Benditas</i>	92
Figura 25 <i>Las Flores del Panteón a las Almas Benditas</i>	93
Figura 26 <i>Chorrito pa'las Ánimas</i>	95
Figura 27 <i>Fuegos en el Panteón a las Almas Benditas</i>	96
Figura 28 <i>Tiempo de Oración en la Intimidad del Hogar</i>	97
Figura 29 <i>El Recuerdo del Olvido</i>	103
Figura 30 <i>Se Nos Acaba el Tiempo para Hablar... A Menos que Exista la Eternidad</i>	106
Figura 31 <i>Llamado de Emergencia</i>	107
Figura 32 <i>Mes a mes</i>	107
Figura 33 <i>La Figura Femenina</i>	109
Figura 34 <i>Conversaciones</i>	115
Figura 35 <i>Cruces y Crucecitas</i>	117
Figura 36 <i>Bolígrafo de Piedra</i>	118
Figura 37 <i>Encuesta Nacional Sobre Diversidad Religiosa 2019</i>	129
Figura 38 <i>Incidencia Pobreza Monetaria</i>	129
Figura 39 <i>Incidencia Pobreza Extrema</i>	130
Figura 40 <i>Tasa de Desempleo</i>	130

Glosario

Experiencia de Vida

En *From Ritual to Theatre* [1982: 17 y s] intenté realizar una etimología de la palabra inglesa "experiencia", derivándola de la base indoeuropea **per* ("emprender", "osar", "arriesgar"); su doble, "drama" (del griego *dran*, "hacer"), refleja culturalmente el "peligro" etimológicamente implicado en la experiencia. Los análogos alemanes de *per* relacionan experiencia con "pasaje", "miedo" y "travesía", ya que *p* se convierte en *f* según la ley de Grimm. El griego *perao* relaciona experiencia con "yo atravieso" y con las implicaciones de los ritos de paso. En griego y latín, experiencia se vincula con "peligro", "pirata" y "ex-per-imento". (Turner, 2002, p. 91).

Resumen

Título

Un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas:
Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo XXI en
Bucaramanga

Autor

Isabella Toledo Castro

Palabras Clave

Ánimas, Devoción, Rituales, Bucaramanga, Siglo XXI

Descripción

El culto a las benditas ánimas del purgatorio es una tradición transmitida por las cofradías que llegaron del Reino de España a Colombia durante el siglo XVIII. Debido a las condiciones desiguales comunes al país, la devoción a las almas más necesitadas se convirtió en un eficaz recurso para mitigar la angustia que las personas enfrentan a la hora de afrontar las adversidades con las que conviven. Por tanto, la caracterización de la experiencia de vida de los devotos a las ánimas en la tercera década del siglo XXI llevada a cabo en el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga se ocupó de identificar, describir y analizar los fenómenos rituales asociados con las ánimas del purgatorio, relacionando las prácticas desarrolladas en Bucaramanga con las afines al resto del país y profundizando en el impacto del culto a los muertos en un territorio hasta ahora inexplorado; donde la fe que se profesa por las ánimas moviliza las vidas de sus adeptos y les regresa el tiempo perdido con sus seres queridos fallecidos.

Cómo Citar Este Documento: Toledo, I. (2024). *Un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas: Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo XXI en Bucaramanga* [Trabajo de Grado, Universidad de Santander]. Repositorio UDES.

Summary

Title

A Holy Soul Comforted Me... When I Wanted to Thank Her, My Grandfather Was at My Back:
Characterization of the Life Experience of the Devotees of the Holy Souls During the XXI Century
in Bucaramanga

Author

Isabella Toledo Castro

Keywords

Holy Souls, Devotion, Rituals, Bucaramanga, XXI Century

Abstract

The cult to the blessed souls of purgatory is a tradition transmitted by the confraternities that arrived from the Kingdom of Spain to Colombia during the 18th century. Due to the unequal conditions common to the country, devotion to the neediest souls became an effective resource to mitigate the anguish that people faced when confronting the adversities with which they lived. Therefore, the characterization of the life experience of the devotees to the souls in the third decade of the XXI century carried out in the Catholic Archdiocesan Cemetery of Bucaramanga was concerned with identifying, describing and analyzing the ritual phenomena associated with the souls in purgatory, relating the practices developed in Bucaramanga with those related to the rest of the country and delving into the impact of the cult of the dead in a hitherto unexplored territory; where the faith professed for the souls mobilizes the lives of its followers and returns the lost time with their deceased loved ones.

Cite This Document: Toledo, I. (2024). *Un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas: Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo XXI en Bucaramanga* [Trabajo de Grado, Universidad de Santander].

Repositorio UDES.

Introducción

A puertas de celebrarse el año de Jubileo 2025 “Peregrinos de Esperanza”, algunos habitantes de la ciudad de Bucaramanga recuerdan a sus muertos: En pago de obras pías y cuya finalidad máxima es encontrar la salvación visitan el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, en adelante CCAB, o cementerio central de Bucaramanga, esperando expiar los pecados que cometieron en vida y asegurarles un buen descanso eterno a sus antecesores.

Esta investigación, cuyo contenido refleja las motivaciones de los devotos para participar en los rituales del culto a las benditas ánimas del purgatorio, fue realizada con la intención de caracterizar la experiencia de vida de las personas que profesan y participan de la creencia en el purgatorio y sus entes durante la tercera década del siglo XXI. Interpretado bajo la óptica de la antropología simbólica y de la antropología de la muerte; los resultados del trabajo de campo fueron obtenidos a partir del uso de métodos cualitativos, por ser los utilizados en los estudios citados como parte del marco teórico de la investigación y por encajar con las demandas que exigen los contextos individuales de sus sujetos de estudio.

Los devotos a las ánimas o personas solicitantes (Losonczy, A. 2001) son individuos laicos cuyas creencias, además de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo); la Virgen María y los santos patronos, se manifiestan hacia las ánimas benditas del purgatorio. Ellas, que son los entes que moran el purgatorio o “*Purgatorium*” que es la denominación acuñada por Le Goff (1989) para contrastar el fuego purgatorio “*igne purgatorio*” de las escrituras bíblicas, con el lugar concebido producto de la espacialización del pensamiento humano; han sido protagonistas de las demandas de la

vertiente católica de la iglesia desde el siglo XIX, movilizando la ejecución de obras piadosas y, finalmente, la consecución de indulgencias plenarias, motivo de la celebración del año jubilar o santo.

Mientras que Levítico 25:8-13 ordena celebrar el año jubilar al finalizar siete semanas de años, es decir: “siete veces siete años”, de modo que el total sea de cuarenta y nueve años, en el año 1300 Bonifacio VIII proclamó la celebración del año jubilar cada siglo, periodicidad reducida a la mitad durante el papado de Clemente VI que tuvo lugar entre 1342 y 1352. El año de Jubileo es considerado la ocasión para restablecer la correcta relación con Dios, con las personas y con la creación, concede el perdón de las deudas, la restitución de terrenos enajenados y el descanso de la tierra. (Iubilaeum 2025, n.d.-b).

El perdón de los pecados o concesión de indulgencias plenarias; es decir, el perdón que toda persona viva puede recibir para sí misma, en su lecho de muerte o en su defunción, generalmente es obtenido a raíz de la realización de obras piadosas. Tal como se explica en la cita: “otras prácticas religiosas que generaban indulgencias destinadas a la reducción del tiempo en el purgatorio eran el rezo del rosario y la participación en los jubileos, como el convocado por la curia romana en 1950.” (Tamayo, 2017, p. 275).

Así mismo, estas obras piadosas, para el contexto de los sujetos de estudio de la investigación, aparecen bajo la denominación “sufragio”, connotación adquirida expresamente dentro del ámbito de las prácticas rituales ligadas a la creencia en el purgatorio y al culto a las benditas ánimas. Los sufragios u obras piadosas abarcan un amplio espectro de actividades que van desde el rezo de la novena u rosario, hasta el pago

de limosnas, celebración de misas o, la práctica de mayor relevancia para la presente investigación: la ofrenda de flores y agua servida en vasos o botellas de plástico.

De esta forma, la caracterización de la experiencia de vida o de la participación en las prácticas rituales del culto a las ánimas del purgatorio de las personas solicitantes se llevó a cabo en el municipio de Bucaramanga; capital del departamento de Santander, Colombia. La ciudad de Bucaramanga fue fundada el 22 de diciembre de 1622 sobre una meseta ubicada en la cordillera Oriental, una rama de los Andes al nororiente del país, la cual posee una superficie de 165 kilómetros cuadrados donde están organizadas más de 600,000 personas en 17 comunas cuyas principales actividades económicas constan de la participación dentro de la industria manufacturera, la agroindustria y el comercio. (Instituto Municipal de Empleo Y Fomento Empresarial de Bucaramanga [IMEBU], 2020).

En consecuencia, la investigación se realizó dentro del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, ubicado en la calle 45 #12-08. Establecido en 1790 sobre los terrenos que fueron donados por Trinidad Parra de Orozco y Juan Crisóstomo Parra, el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, en cumplimiento de las disposiciones de salubridad pública, fue erigido en las que alguna vez fueron las afueras de la ciudad.

A cinco cuadras al sur de la plaza García Rovira y en los terrenos que pertenecían a la hacienda “La Bucaramanga”, se celebraron las primeras exequias en el camposanto, al principio bajo tierra; y a mediados del siglo XIX en bóvedas, modelo de enterramiento reservado casi exclusivamente para las clases altas, dada la novedad y su costo elevado respecto a los enterramientos bajo tierra. (Acosta et al., 2011).

Grosso modo, la investigación abordó la experiencia de vida de las personas practicantes de la devoción a las benditas ánimas del purgatorio desde su dimensión espiritual y emocional; deviniendo en la caracterización del perfil de la persona solicitante, cuya construcción se realizó considerando las características antaño establecidas por Losonczy (2001) cuya escasez de detalles no permitió ahondar en la diversidad de manifestaciones que conforman la experiencia de vida de los devotos o personas solicitantes, aspectos desarrollados como parte de los resultados de este trabajo de grado.

Procedimientos para Llegar al Alma: Un Problema de Investigación

La llegada del culto a las ánimas al territorio colombiano comenzó a lo largo del siglo XVIII, consolidándose a finales del siglo XIX gracias a los intereses religiosos, políticos y económicos que para la fecha estaban en pleno auge en el país. Autores como Herrera (2019) atribuyen los cimientos de la devoción que se difundiría en los siglos posteriores a la figura del Animero, oficio que era promocionado por las cofradías hispanas. Estas hermandades o cofradías surgieron de los vínculos establecidos entre los feligreses de una misma parroquia, que es una división territorial de la iglesia asociada a una comunidad local. De este modo, los Animeros asumieron la responsabilidad de sanar los padecimientos de la población mediante la invocación de las benditas ánimas.

Dicho relato, aunque corresponde a los orígenes de la tradición del Animero en el departamento de Antioquia; al noroeste del país, presenta elementos comunes con la versión reconstruida del proceso de difusión de la creencia en el Purgatorio en Colombia que este trabajo de grado acepta como parte de su estado del arte; pues reconoce las

cofradías como parte de la herencia transmitida por el Reino de España y destaca su impacto y relevancia para el fenómeno escatológico en Colombia.

A la hora de fundar una cofradía, estas congregaciones redactaban las constituciones que reglamentarían su actividad religiosa; precedidas por las motivaciones que orientaron la decisión de conformar la hermandad (Reder, M. 1994). Así mismo, la proliferación de las cofradías y las reformas borbónicas para la urbanización derivadas del Concilio Ecuménico de Trento (1545 – 1563) darían pie al modelo de parroquialización dejado como legado a Nueva Granada. Según dicho esquema, en el auto de constitución parroquial se debía establecer, entre otras cosas, la conformación de las tres cofradías, que:

Permitirían a los feligreses asociarse para atender las necesidades del culto religioso y las devociones rituales (misas, fiestas, procesiones, aguinaldos, limosnas) de toda parroquia hispanocatólica como eran la cofradía del santo patrono de la parroquia o la advocación de Santa María que fuese dispuesta por los feligreses, la cofradía para el culto de las “benditas ánimas del purgatorio” al interior del templo y la cofradía encargada del culto, abastecimiento y traslado del “santísimo sacramento del altar” (ostia eucarística), el cuidado del altar y la protección del sagrario en donde se depositaban los vasos rituales y sacramento del altar. (Pérez, 2013, p. 303).

Como consecuencia de esta disposición, en el siglo XVII se organizaron las primeras cofradías de las ánimas del purgatorio españolas, entre ellas, aquella fundada en la parroquia de los Santos Mártires de Málaga, España, con ocasión de “continuar la piadosa acción de Judas Macabeo, que remitió a Jerusalén doce mil monedas de plata con

título de «hacer bien y sufragio por las ánimas de los difuntos»”. (Reder, 1994, pp. 363 - 364).

Si bien es posible rastrear los inicios de la devoción a las benditas ánimas en suelo colombiano debido a las cofradías que llegaron a este territorio que en su momento recibió el nombre de Nueva Granada, pues la llegada de las cofradías de las ánimas a territorio colombiano se dio precisamente en los últimos instantes que Colombia vivió como colonia española, no todos los departamentos, mucho menos sus ciudades, han producido materiales para difusión sobre el funcionamiento del culto a las ánimas en sus regiones.

Hasta ahora, el terreno más explorado ha sido la capital del país, Bogotá. Pues Losonczy (2001) y Peláez (2001) describieron las prácticas devocionales que los bogotanos llevan a cabo dentro del Cementerio Central de Bogotá, donde están enterrados varios de los santos populares de mayor fama; como Julio Garavito, Rojas Pinilla y Leo Kopp, y estuvo en algún momento enterrada la santa más famosa de toda Bogotá: María Salomé, cuya vida y obra impacta en la cotidianidad de sus seguidores y se encuentra prolíficamente narrada en el trabajo de estas dos autoras.

Así mismo, García (2021) realizó su tesis de grado sobre el Cementerio de Matatigres, al sur de Bogotá. En él, hace una descripción rica en detalles sobre los oficios y nuevamente prácticas devocionales que forman parte del día a día del cementerio, incluyendo aquellas dirigidas hacia los *nomen nescio* o N.N. Es decir, aquellos cuerpos víctimas de la violencia transicional que ha hostigado al país durante largos años, mismos que al momento de morir fueron despojados de la identidad que los acompañó en vida,

dificultando la posterior identificación y reconocimiento de sus restos humanos por parte de su familia.

A raíz del conflicto armado y los enfrentamientos que dejaron víctimas mortales, en ciertas zonas del país la devoción a las ánimas del purgatorio ha sido más propensa a consolidarse. Este es el caso de Puerto Berrío, Antioquia, donde Herrera y Carrillo (2023) y Figueroa y Gómez (2019) abordan la religiosidad popular de esta región a través del culto que se le rinde a los cuerpos de las personas desaparecidas cuyo destino es el río Magdalena. Así como el trabajo de Herrera (2019) el foco de este fenómeno está puesto en la figura del Animero, que adquiere un significado especial al estar inscrito en un contexto transformado por la violencia y el conflicto armado.

Fruto de estas investigaciones, es posible acceder a un panorama nacional para la devoción del culto a las ánimas del purgatorio, sin embargo, aunque sean ejercicios que nutren la historia de este acto de fe, todavía faltan ciudades que expresen sus experiencias de vida y se propongan dejar mella en la práctica nacional del culto.

Por ende, y porque Colombia no posee una investigación concretamente elaborada sobre la forma que adopta el culto a las ánimas en suelo comunero, es que este trabajo de grado se propuso caracterizar la experiencia de vida de los actores que participan en el ritual del culto a las ánimas; donde se incluye tanto a las ánimas como a las personas solicitantes que son devotas a ellas, al interior del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga.

Para esto, se consideró pertinente iniciar identificando los espacios en que se llevan a cabo las prácticas rituales del culto, reconociendo así mismo los equipamientos

aledaños al camposanto que prestan sus servicios al cementerio y comparten un contexto que refleja el fuerte vínculo histórico entre los escenarios de la investigación y el culto a las benditas ánimas.

Posteriormente, fue necesario realizar la descripción del perfil de los actores que ejercen la práctica ritual del culto a las benditas ánimas y de los entes a quienes se rinde dicha devoción, además de señalar los ítems representativos de los rituales del culto, pues, aunque ostentan su propio significado y relevancia intrínseca; al vincular el espacio y las prácticas que abarcan la experiencia ritual del culto a las ánimas, nuevas narrativas emergen de dicho diálogo y se inscriben como parte de la experiencia de vida de las personas solicitantes de las ánimas del purgatorio.

Y finalmente, para culminar con la caracterización de la experiencia de vida de los actores que participan de este ejercicio de fe fue necesario interpretar la apreciación u opinión que cada individuo emite de su propia vinculación con el culto a las ánimas, pues de la práctica ritual devienen nociones como la mejora en la calidad de vida de la persona o el sentirse escuchado y ayudado.

Los objetivos pactados, además de responder a los intereses de la investigación, construyen el perfil de la persona solicitante o devota de las ánimas del purgatorio; aspecto desarrollado por Losonczy (2001) y tomado como referente para la elaboración de este trabajo de grado, debido a ser la autora que precedió los esfuerzos por definir los aspectos que comprenden el ser una persona solicitante y cómo dichas características transforman la percepción que presentan aquellos que no forman parte de la devoción a las ánimas sobre los involucrados con el culto.

Objetivos

Objetivo general

Caracterizar la experiencia de vida de los actores involucrados en la práctica ritual del culto a las ánimas en Bucaramanga, Santander; donde las benditas ánimas y las personas solicitantes que participan de la devoción a ellas mantienen vínculos visibles dentro del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga.

Objetivos específicos

1. Identificar los espacios dentro del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga donde se desarrollan las actividades rituales del culto a las ánimas del purgatorio y los equipamientos aledaños que prestan sus servicios al cementerio central, desvelando a través de su historia las marcadas relaciones que guardan dichos escenarios con la devoción a las benditas ánimas.
2. Describir el perfil de los actores que participan de las actividades rituales del culto a las ánimas del purgatorio y el de los entes a quienes se rinde devoción, señalando los ítems que forman parte del contexto y tradición de dicho culto, los cuales poseen un significado intrínseco que es susceptible de transformarse a través del diálogo entre los aspectos que conforman el conjunto de características de la devoción a las benditas ánimas.
3. Interpretar la valoración que cada solicitante expide de su vinculación con el culto a las ánimas del purgatorio, debido a que de ella resultan nociones como la transformación positiva de su contexto de vida, el convencimiento de ser escuchado y la posibilidad de presenciar cómo sus necesidades específicas son atendidas oportunamente.

Justificación

Entre las valoraciones que extranjeros y locales emiten de la personalidad del pueblo colombiano, destacan dos aspectos estrechamente relacionados. Por un lado, la característica alegría y optimismo que acompaña al colombiano en medio de sus momentos felices, pero también de los tristes y amargos. Por el otro, la convicción de la existencia de un ser supremo que le escolta durante toda o casi toda su vida.

De acuerdo con la Encuesta nacional sobre diversidad religiosa 2019, realizada durante el segundo semestre del mismo año y aplicada a 11.034 colombianos mayores de 18 años, de todos los estratos socioeconómicos y de todos los departamentos del país; se encontró que el 57.2% de la población encuestada es practicante de la doctrina católica (Figura 1, anexos) cifra obtenida a partir de la pregunta: “con respecto a sus creencias religiosas, ¿usted se considera...?” que destaca la notable presencia de la identidad católica en el país. (Beltrán, W. & Larotta, S. 2020).

Ahora, considerando las cifras propias del territorio bumangués, se encontró que más del 90% de la población actual ha sido bautizada por la Iglesia Católica, resultado que corrobora la preponderante presencia que ha tenido la doctrina católica en el nororiente colombiano. (Cheney, 2021). Sin embargo, el sentido de pertenencia católico no es suficiente para relacionar a los bumangueses con el repertorio de prácticas rituales que se desprenden de la devoción a las ánimas del purgatorio evidenciada en el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga.

Contrario al imaginario del bumangués que solo busca ayuda de Dios cuando así lo necesita; los habitantes de Bucaramanga devotos a las benditas almas del purgatorio se

congregan todas las semanas con fervor dentro de los cementerios de la ciudad con ocasión de manifestar su creencia en los entes que moran el purgatorio; actividad que mitiga la desesperación y preocupación experimentada a raíz de las situaciones ineludibles específicas de sus contextos de vida.

La capital del departamento de Santander comparte con los demás municipios del país marcadas tendencias hacia la desigualdad social, circunstancia que ha acercado a la población a la creencia en otros santos y figuras representativas del dogma católico. Personajes, como las ánimas, que buscan mediar la relación de los creyentes con Dios, permitiendo que las súplicas que recitan en sus oraciones sean elevadas a él por intermediación directa, sin interrumpir o anular el principal vínculo con el Padre celestial.

Según los indicadores socioeconómicos del periodo 2016 – 2021 para el municipio de Bucaramanga (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2021) la tercera década del siglo XXI alcanzaría un punto álgido en sus índices de pobreza; con un incremento de más del 10% respecto al año anterior que representa un 46.1% de incidencia de la pobreza monetaria (Figura 2, anexos) y un 16.4% de incidencia de pobreza extrema (Figura 3, anexos) en la población bumanguesa.

En el año 2020, producto de las nuevas condiciones mundiales gestadas durante el proceso de adaptación económica y social en el curso de la pandemia del COVID – 19, el 14.6% de los habitantes de Bucaramanga se vieron en condición de desempleo (Figura 4, anexos), fruto de la recesión económica y las dificultades propias del reciente virus. Tomando en cuenta lo anterior, las altas cifras de condiciones de pobreza y desempleo revelan un fragmento de la realidad del municipio, donde el contexto personal de sus

ciudadanos no provee los insumos necesarios para garantizar la adquisición de los recursos requeridos para subsanar sus necesidades básicas.

“La transformación de la trama urbana de las últimas décadas se vincula al desarrollo económico del modelo capitalista neoliberal, distinguido por una ciudad crecientemente desigual”. (Macías & Zambrano, 2020, p.10) Lo que resulta en un aumento de la dificultad para acumular capital propio destinado a garantizar estabilidad y sostén en la gestión del diario vivir, además de generar deficiencias respecto a la atención a la salud, la garantía de alimentación, la posibilidad de formarse académicamente, etc.

Conforme disminuye la riqueza individual, se estigmatiza a la población cuya capacidad adquisitiva no le permite invertir en vanidad; y se fuerza al individuo a desempeñarse en un entorno permeado por violencias producidas ante la falta de oportunidades disponibles y la inmediatez de conseguir lo mínimo para satisfacer las propias necesidades.

Haciendo frente a la adversidad, los bumangueses acuden a las ánimas, aumentando sus devotos generación tras generación gracias al contacto con los adultos de la familia, quienes se han encargado de prolongar la devoción en sus hogares. Estudiar la devoción a las benditas almas en Bucaramanga resulta representativo dentro de la disciplina antropológica gracias al entendimiento que brinda sobre las relaciones sociales y familiares de un fragmento del país que lleva por lo menos 100 años practicando este tipo de rituales.

Además, a la fecha no se ha adelantado un estudio que busque comprender las dinámicas alrededor de esta devoción desde su dimensión física, ritual y emocional; que,

excediendo la individualidad del solicitante o deudo, permite comprender culturalmente las creencias y las prácticas rituales de la ciudad que han hecho parte del proceso urbano y su historia.

Estado del arte

Después de narrar la llegada de las cofradías al territorio colombiano, con la finalidad de rastrear los orígenes de la devoción a las ánimas del purgatorio que hoy en día se manifiesta visible y constante en Bucaramanga, a continuación se ampliará el relato hasta ahora situado en Colombia, partiendo desde Europa hasta los diferentes países latinoamericanos y culminando con el triunfo de la creencia en el purgatorio y sus entes a lo largo y ancho del suelo colombiano, enfatizando en el municipio de Bucaramanga.

Primera Parte: Alemania y la Disputa por las Indulgencias

En el siglo XVI Alemania se convirtió en la sede principal de la Reforma Protestante encabezada por el monje Agustino¹ Martín Lutero, puesta en marcha desde el 31 de octubre de 1517 cuando clavó un pergamino con sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos (Wittenberg). (Sarria, P. n.d.). Los sentimientos que precedieron el accionar de Lutero serían el combustible para encaminar la Reforma que se resistía a aceptar lo decretado por el Papa León X en ese mismo año, quien ofreció emitir el perdón de los pecados o indulgencia para las personas que pagaran las limosnas destinadas al financiamiento de la reconstrucción de la basílica de San Pedro (Ciudad del Vaticano). (Hiru.eus, n.d.).

Lutero, que al finalizar su doctorado en teología de la Universidad de Wittenberg se convirtió en profesor de dicha institución, redactó en pergamino las 95 tesis que enunciaban su postura frente al mandato de León X. En ellas, descargó su inconformidad

¹ Miembro de la orden católica fundada en el siglo XIII inspirada en las enseñanzas de San Agustín de Hipona.

con la doctrina católica y criticó la incidencia del capital económico en los asuntos que bajo su concepto solo podían entrar a mediar las acciones que los individuos llevaran a cabo en su día a día, ganando méritos espirituales para recibir la indulgencia y no como resultado de un intercambio de dinero. (Hiru.eus, n.d.).

En síntesis, su argumento pregonaba que la salvación era un acto concedido por Dios a sus fieles mediante la fe en Jesucristo, al haber proveído para la salvación del mundo el nacimiento, vida, muerte y resurrección de su hijo; concluyendo que la indulgencia es del creyente a través de su fe, no de sus obras o peregrinaciones. Así mismo, Lutero aprovechó para señalar que la comunidad cristiana no necesitaba disponer de intermediarios para establecer un vínculo con Dios, pues es menester de todos los cristianos mantener un contacto constante y vigente con él durante actividades como la lectura de la biblia y la alabanza y oración directa. Por lo tanto, la biblia se encuentra a completa disposición del cristiano para ser sometida a su libre interpretación. (Sarria, P. n.d.).

A raíz de las alegaciones difundidas con la Reforma Protestante, la Iglesia Católica fraguó su Contrarreforma después de haber evaluado las tesis de la oposición y de haber determinado que las mismas no tenían suficientes fundamentos para establecerse como pieza clave del dogma católico. En consecuencia, las nuevas divisiones protestantes de la Iglesia proliferaron, en tanto la Iglesia Católica, de la mano del Papa Paulo III, convocaría a la celebración en el año 1545 del Concilio de Trento, llamado a generar un consenso sobre los puntos fundamentales de la doctrina católica puestos en duda por las Iglesias Protestantes amparadas por Lutero. (Hiru.eus, n.d.).

Segunda Parte: Italia y el Debate Sobre la Veracidad del Purgatorio

La celebración del Concilio Ecuménico en la ciudad de Trento, Italia, además de esclarecer las dimensiones de la doctrina católica que habían flaqueado ante la crítica luterana, fungió como escenario de debate para otro de los asuntos que resultaban indignantes para el mismo Lutero: El purgatorio. Aunque fue objeto de conversación desde principios de la Edad Media, al término de la celebración del Concilio de Trento se configuró como un lugar propiamente establecido, aceptado así por la Iglesia Católica y por todas las personas que a partir de ese momento pasarían a compartir la creencia en el purgatorio y los entes que justifican su existencia. (Reder, M. 1994).

Remontándonos al contexto en que por primera vez se teorizó, el concepto de purgatorio surgió en la Edad Media como la respuesta lógica que las personas encontraron para mitigar su incertidumbre respecto al más allá y a los efectos que la muerte tendría en sus propias almas después de su transfiguración. El afán de las personas provenía especialmente del desconocimiento de la situación del alma, pues al momento de morir esta se vería obligada a esperar con paciencia su juicio final. No obstante, la experiencia de aquellos cuya sensibilidad les capacita para conversar directamente con las ánimas dicta que, al morir, el alma se impacienta por regresar con Dios, sumamente mortificada por los errores que cometió en vida, pues reconoce que debe ser sometida a castigo. (Reder, M. 1994).

Como el escrutinio en torno al futuro de las almas les afligía y sofocaba con pavor, los creyentes contemplaron su propio accionar, y con ello determinaron que no todos los pecados eran acreedores de una estadía permanente en el infierno. Abogando por el futuro de las almas, dieron el beneficio de la duda a aquellas cuyos pecados

cometidos pudieran ser redimidos después de un tiempo de vigilia que las pusiera a prueba, con el fin de purificarse y agradar nuevamente a Dios. A estos pecados se les llamó veniales; de carácter ligero pues sugerían ese estado “intermedio” en la dicotomía cielo e infierno que capacitaría a las almas para lograr la remisión de sus pecados, aliviando la angustia de los individuos frente al juicio irrevocable de su Padre celestial. (Reder, M. 1994).

Fue gracias a la nueva clasificación en la que se dividieron los pecados que el creyente consiguió aproximarse a la existencia del purgatorio. En el siglo XII las personas ya aceptaban que sus almas podían acceder a ese nuevo lugar que les brindaba la oportunidad de buscar la remisión de sus pecados. Sin embargo, localizar el “tercer lugar”, nombrado así por Lutero, era una tarea que se encontraba en pleno auge. (Reder, M. 1994). Como no fue posible asignarle una dimensión física al purgatorio, el historiador Jacques Le Goff (1989) concluiría siglos después que la noción de purgatorio o tercer lugar se posicionó como el más grande triunfo de la espacialización del pensamiento humano, es decir, de ubicar simbólicamente en un espacio y un contexto las ideas, sentimientos y necesidades de los individuos.

Como parte de su obra, Le Goff (1989) trajo novedad a los estudios sobre el purgatorio al dotar a este tercer lugar de un sustento bíblico, diseccionándolo en dos dimensiones fundamentales para comprender la consolidación del purgatorio como lugar. Así, el purgatorio imaginado, que construyeron los creyentes basándose en la necesidad de mitigar el impacto de su juicio final, recibiría el nombre de *Purgatorium*; mientras que la versión del purgatorio acuñada en la biblia fue nombrada *Igne Purgatorio* o fuego

purgatorio, adaptada en citas bíblicas como 2 Macabeos 12:43-46, 1 Corintios 3:11-15 y Mateo 5:25-26.

Tercera Parte: España y las Cofradías de las Ánimas del Purgatorio

Cuando el continente europeo aceptó la existencia del purgatorio como un lugar de rehabilitación entre cielo e infierno, la Iglesia Católica, en el afán de interceder por la liberación de las almas mártires del fuego purgatorial, promovió la creación de hermandades y cofradías dedicadas a la consecución de sufragios por los fieles difuntos y a la divulgación del mensaje que las almas atormentadas tenían para compartir con la humanidad. (Reder, M. 1994).

Entre estas congregaciones destacó la Hermandad de las Ánimas benditas de la parroquia de los Santos Mártires en Málaga, uno de los primeros grupos organizados en torno al cuidado, vigilancia y promoción de acciones que garantizaran la salvación de las almas del purgatorio; estableciendo con su creación las bases del culto del que hoy cientos de colombianos participan activamente. (Reder, M. 1994).

Desde 1665, año en que la Hermandad de los Santos Mártires redactó su constitución, la vinculación entre la comunidad y el mutuo interés por preservar la memoria de sus integrantes y asegurar estabilidad material y emocional para toda la organización, permitiría rastrear las características de la devoción moderna en los lazos familiares y de amistad de la comunidad. (Reder, M. 1994).

Desde su origen, el culto a las benditas almas del purgatorio abogó por mitigar el tormento de las ánimas víctimas del fuego. No obstante, trascendió su cometido inicial cuando los vínculos establecidos entre la comunidad; que colmaban a sus integrantes con

sentido de pertenencia, comenzaron a transformar los contextos específicos de sus participantes gracias al apoyo y a los bienes colectivos conseguidos para beneficio de la hermandad.

Cuarta Parte: El Purgatorio; ¿Represalia Política o Memoria Colectiva?

En los siglos posteriores, el temor en el purgatorio y la consecución de obras pías a favor de los entes castigados que allí moran se difundió con éxito a lo largo de los territorios colonizados por el Reino de España; entre los que destaca Colombia, suelo sobre el cuál proliferaría la devoción a las benditas ánimas gracias a los asuntos comunes a toda la población, como los efectos de la violencia o las consecuencias del acceso desigual a los mínimos requeridos para el mantenimiento de una vida estable.

No obstante, que en un país con multiplicidad de etnias e identidades culturales distintas; recientemente evangelizado y víctima de aculturación, se adhiriera eficazmente la tradición de orar por el descanso de los fieles difuntos, ciertamente, está presente la preponderante presencia católica, que además de difundir la palabra de Dios, fungió como autoridad para dirimir en los asuntos del estado.

“Durante la colonia y con el paso del tiempo la posición de la Iglesia se fortaleció, no solo por su función religiosa-espiritual, sino también por estar a cargo de algunas funciones públicas como el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones” (p. 266). Similar a otros países, el proceso de independencia en Colombia produjo tensiones con el poder eclesial en vigencia; punto de partida para los alegatos pronunciados entre los gobiernos Conservadores y Liberales de la época. (Tamayo, R. 2017).

Para finales del siglo XIX, el territorio colombiano atestiguó cambios notables en su estructura política y social, delimitando el final de un periodo inestable cuyo origen se remonta a la independencia de España en 1810. Este fragmento de la historia del país se diluyó gracias al acontecimiento conocido como “La Regeneración”, movimiento político gestado durante la segunda mitad de siglo al mando de Rafael Núñez, miembro del Partido Liberal Colombiano. (Biblioteca Nacional de Colombia, n.d.).

Colombia fungió como república federal desde la Constitución de 1863, tiempo en que se consolidaron los Estados Unidos de Colombia; impactado por un clima político y social caótico que devendría en constantes guerras civiles y la subsecuente fragmentación del poder. Como era de esperarse, pronto la coyuntura alcanzó su punto de quiebre, ocasionando así en 1876 una guerra civil que puso en combate a liberales radicales y conservadores moderados. (Biblioteca Nacional de Colombia, n.d.).

En sí, la Regeneración (1878 – 1898) entró a mediar en la crisis, buscando reestablecer la unidad nacional. Bajo el control de Núñez, el poder se centralizó nuevamente y se ejecutaron acciones notables para evitar que proliferara una segunda vez el librepensamiento que caracterizó al cuarto de siglo de gobernanza liberal previa al movimiento de regeneración. (Biblioteca Nacional de Colombia, n.d.).

Es en este momento que la difusión del purgatorio como medio de castigo fue infundada en el país, debido a que la Iglesia Católica, con visibles intereses por fortalecer su hegemonía, inició una persecución sutil y pasivo agresiva hacia las personas que promovieran los intereses del Partido Liberal Colombiano, pues su forma de pensar, hablar y obrar se alineaba con los pecados cometidos por las ánimas del purgatorio, los

cuales administraron el castigo que ahora deben sopesar en el purgatorio. (Tamayo, R. 2017).

En el transcurso del siglo XX, el temor al purgatorio fue enseñado y promovido eficazmente gracias a dispositivos como el “manual para las niñas salesianas, alumnas de las religiosas salesianas o Hijas de María Auxiliadora” (p. 271) donde el purgatorio era enseñado como una subdivisión del infierno y el discurso general promulgaba la práctica de los buenos valores cristianos, enfatizando en la omisión de las prácticas que la doctrina consideraba que ponían en riesgo la “pureza” de las mujeres. (Tamayo, R. 2017).

Sin embargo, además de las claras intenciones de la doctrina católica por educar a la población colombiana en los valores que su dogma considera válidos, formando así ciudadanos que encajan en el estilo de vida que las escrituras pactan, Colombia, territorio víctima de violencias transicionales e impactado por pérdidas sanguinarias y despiadadas, utilizó el temor del purgatorio para respaldar e interceder por las almas necesitadas que debaten su destino en las llamas perpetuas, almas que el pueblo colombiano nunca intentó distinguir de sus propios muertos.

Colombia, tierra de ánimas, ha sido escenario de estudio para múltiples autores cuyos trabajos, aparte de divulgar las prácticas que forman parte del territorio colombiano y de inscribirlas en sus contextos históricos y sociales específicos, dan cuenta de años de lucha por reivindicar la memoria de las víctimas de estado y sus familias y por sobrevivir a un estado que no abastece las necesidades de todas las personas a su cargo.

Trabajos como los de Figueroa y Gómez (2019); Giedelmann, Gómez y Quintero (2021) y Herrera y Carrillo (2023), narran el papel del animero y las manifestaciones

emocionales gestadas en torno a los nomen nescios, expresiones del duelo ejecutadas en Antioquia que vislumbran la rigurosidad con la que la población se encarga de preservar la memoria de los finados y sus familias, uniéndose en oraciones destinadas a las almas mártires pero también en acciones que acompañan el tránsito de los dolientes a través del esclarecimiento de la verdad.

Herrera (2019) hace una revisión de la tradición del animero en Antioquia para destacar el rol de intermediario espiritual que cumple, poniendo de manifiesto la relación presente entre las creencias católicas y las prácticas de piedad popular; y los aportes de García (2021); Losonczy (2001); Ospina (2019); Peláez (2001) y Suárez (2024) retratan el funcionamiento del culto a las ánimas en regiones como Bogotá, Tunja, y la extinta Armero. Describiendo el proceso de adhesión de las personas a la devoción por los santos populares y las ánimas, y su vinculación emocional con la comunidad en la que están inscritas.

Quinta Parte: La Antesala

Otro de los escenarios donde la tradición del culto a las ánimas está ampliamente extendida es el municipio de Bucaramanga. Por ello, antes de abordar la caracterización de la experiencia de vida de los actores practicantes de la devoción, es relevante destacar la influencia de tres personajes que construyeron la antesala del repertorio de actividades rituales que se desarrollan en suelo comunero.

Por un lado, la Niña Nubia o “la milagrosa” del Cementerio Universal de Bucaramanga. Según crónicas de la época, Nubia Ríos, mujer esbelta y de tez morena dedicada al trabajo sexual; distinguida por expresarse con completa libertad dentro de una

sociedad ampliamente conservadora, fue sepultada a los dieciocho años en la ciudad que nunca vio con agrado su estilo de vida. Su relato versa que tiempo después de haber celebrado sus exequias, durante la exhumación reglamentada sus restos humanos fueron hallados intactos en el tiempo, sin rastros de su longevo letargo o de la terminación de su vida. La narrativa construida en torno a Nubia la acreditó como santa popular, considerada dentro de Bucaramanga como una milagrosa y engalanada con todo tipo de flores, veladoras y placas en acción de gracias hasta la segunda década del siglo XXI. (Instituto Municipal de Cultura y Turismo [IMCT], 2020).

Por otro lado, se dice que el fundador del Circo Teatro Garnica, Emilio Garnica, durante la toma de medidas para su ataúd en forma de tabaco, sacó su revolver y lo accionó en su sien. Otra versión afirma que murió el día que probó su ataúd por primera vez, y se dice que su hijo Luis Emilio murió en manos propias a causa de la bala que acabó con la vida de su padre; concretándose así una leyenda perteneciente al Cementerio Particular de Bucaramanga. (Cantillo, D. 2017).

Y, por último, pero no menos importante, Don Jesús Ojeda, apodado “El Mago”, un hombre cuyo recuerdo no perdura más allá de la memoria de los adultos mayores de la ciudad, dedicó su vida a atender y curar los males de los enfermos en Morrórico, reconocido por sus manos milagrosas capaces de curar cualquier tipo de dolencias. Sus despojos mortales actualmente se encuentran en el Parque Memorial Jardines La Colina, el más reciente de los cementerios erigidos en Bucaramanga, y permanece colmado de flores y placas en agradecimiento por su obra de sanación para toda la comunidad. (Instituto Municipal de Cultura y Turismo [IMCT], 2020).

Estos personajes, además de retratar las vivencias de una época que ahora es lejana, son el sustrato que nutrió al panorama actual del que goza la ciudad.

Marco teórico

Con el fin de abordar las prácticas rituales relacionadas con el culto a las ánimas del purgatorio y la experiencia de vida de las personas devotas a ellas, se revisó literatura afín a la antropología simbólica y de la muerte, necesaria para comprender la forma en que el fenómeno mortuorio impacta en la esfera social e individual y cómo las personas deudas de los fallecidos resignifican su duelo.

En Bucaramanga, el culto a las benditas almas se focaliza en el cementerio central de la ciudad, escenario donde prolifera la creencia en el purgatorio y sus entes gracias a las personas solicitantes y a los deudos de los finados sepultados en el camposanto. Estas personas, con ocasión de cada lunes, visitan los muertos más necesitados de Bucaramanga, mermando la agonía de las almas aprisionadas en el fuego purgatorial y buscando transformar su actual contexto de vida, respecto al cual se sienten inconformes.

Desentrañando el Ritual

Ánimas y devotos se ven involucrados en lo que Turner (1969) ha denominado proceso ritual. Turner consideró los tres momentos relativos al proceso en que un individuo transita de un *status* inferior a uno superior, adaptado del esquema tripartito de Arnold van Gennep. Dicho esquema consta de ritos preliminares, ritos liminares y ritos postliminares. (Giedelmann, M. 2008). Por consiguiente, la práctica de la devoción a las benditas almas del purgatorio toma lugar en cada momento de la tríada.

Los ritos preliminares o de separación contemplan el contexto de vida de las personas deudas y solicitantes y los motivos que impulsaron su decisión de pactar un intercambio con las ánimas. Los ritos liminares o de transición son aquellos en los que el

ente, en su condición liminal, abandonó el *status* en que antes se encontraba; sin embargo, no ha completado su transformación y por lo tanto se encuentra en un estado de transición permanente, como su nombre sugiere.

Finalmente, los ritos postliminares o de incorporación constan de la bienvenida al reino de los cielos que se le da al ánima “rehabilitada” en el purgatorio; pero también consideran la valoración que el devoto expide de su vinculación con las benditas almas. Así, ánimas y solicitantes son entes liminares, pues buscan participar del ritual que involucra el intercambio de mercancías en el afán de desplazarse de su estado actual.

El principal ritual relativo al culto a las ánimas es el intercambio de mercancías, en este caso agua y flores. Estos elementos se convierten en objeto del comercio entre muertos y vivos, según Baudrillard (2008). Las flores y agua son mercancías que circulan en el comercio con las ánimas, debido a la intención que cada solicitante deposita en su ofrenda. Las mercancías no ostentan en el plano simbólico las mismas características de su materia prima, al tomar en cuenta el universo emocional del devoto y convertirse en la representación de la intención que motivó a la persona para acudir a las ánimas benditas.

A su vez, el intercambio de mercancías es una actividad económica. A pesar de comerciarse ofrendas que no representan una retribución monetaria; entregadas desde la intimidad de cada devoto, de no existir espacio para la acumulación de bienes y de que la actividad esté regulada por el ceremonial y la magia, el comercio con las ánimas es posible gracias a la reciprocidad. (Polanyi, K. 2007).

Los dones ofrecidos siempre regresan al mismo sujeto que los ha entregado. Los intercambios realizados se extienden más allá de un solicitante y un ánima; pues el

solicitante que hace entrega de una mercancía es favorecido por el ánima que está próxima al amor de Dios. No obstante, si dicho solicitante establece otro intercambio, ya no sería con la misma ánima, y también podría darse que el ánima del primer intercambio comerciara con otro solicitante. (Polanyi, K. 2007).

Como resultado del intercambio de mercancías con las ánimas, se establece la percepción que las personas solicitantes y deudas expresan del contacto establecido con las ánimas. Briceño (2000) indica que el nivel de bienestar de una sociedad es designado a partir de las capacidades que ésta tiene para garantizar a sus miembros una vida estable y duradera. Por lo tanto, para los solicitantes, acudir a las benditas almas se convierte en una vía para satisfacer las necesidades presentadas en su vida diaria.

Por lo tanto, es interesante caracterizar las experiencias de vida de las personas solicitantes y deudas que frecuentan el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, favoreciendo la descripción del perfil de la persona devota a las ánimas y revelando los desafíos, estrategias y formas en que los habitantes de Bucaramanga hacen frente a los problemas que se presentan en su cotidianidad.

La Última vez que te vea... No me Despediré

Para Freud (1917), el duelo es un proceso doloroso que no culmina con facilidad (p. 32). El duelo, cuyo origen se remonta al reconocimiento del cese de las funciones vitales en nuestros allegados, es un fenómeno de índole social; pues además de abarcar las facetas emocionales, físicas y mentales de los individuos, determina los roles y vínculos para el sostén de la nueva vida en comunidad, que reconoce y acepta la pérdida irreversible de uno de sus miembros. (Pacheco, G. 2003).

Por ende, en la estrecha relación de mutuo beneficio que muertos y vivos acuerdan, los individuos que llevan a cabo un duelo tienen la oportunidad de otorgarle a sus seres queridos fallecidos la oportunidad de seguir siendo relevantes para las decisiones y funcionamiento de las actividades del diario vivir de la comunidad de la cual formaron parte, y a la que ahora cuidan y vigilan en calidad de ánimas purgantes.

Esto ocurre gracias al escenario en que toman lugar las principales actividades rituales del culto a las benditas ánimas, pues el camposanto alberga los despojos humanos de las familias cuyos hijos, padres, tíos, primos o amigos se toman las calles de Bucaramanga para trabajar, estudiar; y conseguir la vida anhelada que desean. Y buscar su ayuda, contando con los integrantes fenecidos de la dinámica grupal, vislumbra lo importantes que fueron en vida mientras aceptan las nuevas condiciones en que se despliegan los lazos afectivos, que son ahora su propia actualidad.

Metodología

En sintonía con la literatura referenciada sobre antropología simbólica, los resultados de este trabajo de grado se obtuvieron por medio de una metodología cualitativa inspirada en la descripción densa de Geertz (2003) y la etnografía del futuro de Yanai (1994); método que permitió cumplir de la forma deseada con los objetivos que orientaron este proyecto de investigación.

Geertz (2003) empleó la vertiente simbólica de la antropología como una perspectiva para conocer los aspectos culturales de una comunidad desde la interpretación de las actividades que forman parte del contexto compartido de los individuos y no de las leyes generales aplicables al ámbito social.

En consecuencia, desarrolló la descripción densa como una metodología cuya realización otorga la posibilidad de relacionarse estrechamente con las prácticas de una comunidad, comprendiendo los aspectos que forman parte de sus rituales como una expresión individual de la persona que es concebida y socializada de manera colectiva.

Así mismo, el método a partir del cual fue obtenida la información, propuesto por Tadashi Yanai (1994) acorta la distancia entre el investigador y el sujeto de estudio gracias a las experiencias compartidas comunes a ambos. El autor perfila un nuevo método etnográfico, sustentado en lo que Gilles Deleuze ha denominado “repetición”. Para Yanai, la otredad se ha constituido en torno a las ideas preconcebidas de los investigadores; también llamadas generalidades.

Yanai utiliza lo planteado por Deleuze para emitir apreciaciones sobre las comunidades estudiadas, no como un conjunto homogéneo, sino como la repetición de un

entramado cultural y de una cosmovisión que, pese a instituir valores fundamentales para las comunidades, no se reproduce de forma exacta en todos los integrantes, sino más bien incorpora las realidades contemporáneas del territorio que habitan los individuos.

Alusivo a esta investigación, las generalidades son el origen de la devoción a las benditas ánimas, su llegada a Colombia y las prácticas y los actores que participan de ellas; consiguiendo que la distancia entre los devotos y el investigador se acorte debido a que ambos profesan la fe en las almas del purgatorio. De otra parte, se encuentran las repeticiones en cada solicitante y deudo, asimilando emociones de formas exclusivas en cada persona, aunque existan puntos en que las experiencias convergen.

Para llevar a cabo el trabajo de campo en conjunto con los solicitantes y deudos, se implementaron tres técnicas de investigación: observación no participante, entrevista semi estructurada y revisión de crónica. Los datos de la observación no participante fueron documentados a través de una matriz de observación adaptada de la tesis de maestría de Mejía (2019) construida para registrar la interacción de los visitantes del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga.

Seguidamente, las entrevistas semi estructuradas surgieron de un guion de preguntas construido a raíz de los objetivos de investigación, y la revisión de crónica fue realizada gracias a los recursos virtuales de la Casa del Libro Total, logrando localizar de manera fructífera los comienzos del culto a las ánimas en el territorio bumangués.

Para cerrar, cabe destacar que los resultados obtenidos mediante el uso de los instrumentos antes detallados fueron recopilados y analizados en el diario de campo reserva do exclusivamente para contribuir al proceso de investigación.

Cortejo con las Ánimas: Equipamientos de Ultratumba en la Sociedad de Vivos

Al momento de situar el circuito de las ánimas en la ciudad de Bucaramanga, la calle 45 sería el escenario predilecto para identificar los elementos que forman parte de la devoción a las benditas almas del purgatorio. Esto es posible gracias a las instituciones ubicadas en cada una de las carreras que confluyen con la calle 45, entre las que se encuentra el principal sitio de interés de esta investigación: El Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, cementerio central de la ciudad.

Si bien el foco de atención está puesto sobre el CCAB, los rituales del culto a las ánimas desarrollados dentro de sus instalaciones son realizados gracias a los servicios que las instituciones aledañas al camposanto central ofrecen, razón por la cual es importante relatar cómo transcurre la vida a las afueras del cementerio más antiguo de la ciudad, que en pleno 2024 sigue celebrando exequias.

Figura 1

Vista del Recorrido por la Calle 45 de Bucaramanga año 2024

Nota. Vista de Google Maps del recorrido por la calle 45 de Bucaramanga año 2024. Google. (2024). Recorrido por la calle 45 [Captura de pantalla]. <http://xurl.es/manchacalle45>

Cementerio Particular y Cementerio Universal de Bucaramanga

Subiendo la carrera 9 de Bucaramanga se llega a los cementerios más antiguos de la ciudad, que a diferencia del CCAB, se vieron afectados por las modificaciones establecidas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que sentaron las bases para la desaparición y/o abandono de los primeros equipamientos fúnebres que dieron sepultura a la población no católica de la ciudad, respondiendo a la necesidad y deseo de los no practicantes de la doctrina católica de contar con un espacio que resguardara sus restos mortales alineado con sus ideologías y ejercicios de fe.

De esta forma, entre el final del siglo XIX y los comienzos del siglo XX aparecen dos de los camposantos pertenecientes a la triada de cementerios históricos de Bucaramanga: El Cementerio Particular desde 1888 (Cantillo, D. 2017) y el Cementerio Universal desde 1912 (Acosta et al., 2011).

Ubicado a mano izquierda del cementerio central, el Cementerio Particular de Bucaramanga se erigió sobre el patio de una de las casas construidas frente al Parque Romero, a petición de un grupo conformado por las familias santandereanas resultantes de la unión entre extranjeros y locales cuyas hazañas económicas e industriales condujeron al Estado Soberano de Santander hacia la modernidad. (Cantillo, D. 2017).

El primer integrante de estas notables familias en ser inhumado fue el doctor Antonio María Rincón, después de celebrar sus exequias un 12 de octubre de 1888 en el terreno que Víctor Paillie, Christian Clausen, Philip Haskpiel, Lorenzo Larsen, Cesar Lulle, Roberto Minlos y Juan Ogliastri, ciudadanos prestantes de la élite bumanguesa, compraron por 800 pesos de la época a Trinidad Parra de Orozco, heredera del

comerciante Juan Crisóstomo Parra, con la finalidad de garantizar a perpetuidad un espacio para los despojos mortales de sus congéneres. (Instituto Municipal de Cultura y Turismo [IMCT], 2020).

Figura 2

Cementerio Particular de Bucaramanga

Nota. Entrada del Cementerio Particular. Tomado del archivo personal de Toledo Castro. (2022).

La búsqueda de un predio exclusivo para las exequias de estas familias estuvo motivada por la aprensión de la Iglesia Católica de enterrar en su camposanto a población extranjera; pues esta, además de pertenecer a otras religiones, simpatizaba con el Partido Liberal Colombiano.

Al no cumplir con el perfil estipulado para ser inhumados en el cementerio central, estos célebres ciudadanos llevaron a cabo la compra del patio que más tarde se convertiría en la morada final de sus restos humanos, la que actualmente se encuentra en estado de abandono; pues es un terreno privado y pocos son los deudos que vigilan y realizan mantenimiento al camposanto, y ha resistido a proyectos públicos que buscaban ampliar las vías de la ciudad a expensas de la desaparición de los mausoleos que son

patrimonio histórico de Bucaramanga y representan el legado material de la sociedad que soñó con la ciudad de la cual hoy se niegan a desaparecer, y de las especies de árboles que no se encuentran en ningún otro lugar de la ciudad. (Cantillo, D. 2017).

No obstante, entre los camposantos de Bucaramanga se encuentra uno cuya resistencia al olvido fue infructífera, pues poco después de haberse cumplido 100 años desde su construcción, en el año 2012 los escombros del Cementerio Universal, aquellos que años atrás eran sepulcro y hogar terrenal de las almas de los pobladores de la ciudad que la Iglesia Católica rechazó enterrar en su cementerio desde 1886 (Acosta et al., 2011), fueron desplazados para siempre por la construcción del viaducto de la Vía Novena: “El puente atirantado urbano más alto, amplio y robusto de Colombia, y el más largo de Suramérica” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público [MinHacienda], 2015, p.1). Ruta por la que hoy deben pasar los devotos y deudos que visitan el CCAB.

Figura 3

Viaducto Provincial

Nota. Vista aérea del Viaducto Provincial. Tomado de MEGACONSTRUCCIONES.NET. (s.f.). Viaducto Provincial [Página web]. <https://megaconstrucciones.net/?construccion=viaducto-provincial>

El Universal, que hasta el 2004 dio sepultura a la población santandereana liberal, atea o practicante de una fe distinta a la católica, despectivamente se nombró “cementerio de los perros” o “cementerio de los suicidas” debido a la presencia en el camposanto de los habitantes que el sector conservador y laico de Bucaramanga no se congraciaba en reconocer como parte de un mismo territorio, tratándose de trabajadoras sexuales, ladrones o personas cuyas vidas encontraron su fin por mano propia; historias y experiencias de vida vistas con desagrado y recelo por parte del dogma y sus fieles. (Acosta et al., 2011).

Figura 4

Cementerio Universal de Bucaramanga

Nota. Entrada del Cementerio Universal. Tomado de Benavides, L. (2019, 12 de septiembre). El cementerio universal de Bucaramanga será reconstruido digitalmente. Periódico 15. <https://www.periodico15.com/el-cementerio-universal-de-bucaramanga-sera-reconstruido-digitalmente/>

Entre los restos mortales que descansan en el camposanto universal, llamado así por la corriente de cementerios franceses dónde locales y extranjeros eran sepultados bajo

las mismas condiciones (Museo Nacional de Colombia [MNC], 2024), se encuentran los del señor Jesús Novoa Ruiz, comerciante de madera y uno de sus fundadores; quien junto a Estanislao Arciniegas y Luis Francisco Gonzáles unieron sus capitales para reunir la suma de 800 pesos de la época y negociar la compra de los terrenos para erigir el cementerio con Michael Hermann Trebert y su esposa María Orozco Trebert, así como los del General Pedro Rodríguez, del compositor Alejandro Villalobos y del escultor Carlos Gómez Castro. (Acosta et al., 2011).

Llegada la segunda década del siglo XXI, los restos humanos que todavía descansaban en las bóvedas y fosas comunes del camposanto fueron entregados a Medicina Legal, donde se cremaron y posteriormente almacenaron en bolsas negras cuyo contenido fue después resguardado dentro del obelisco que hoy es visible en el Parque de la Vida ubicado en la calle 45 #1-73 (Museo Nacional de Colombia [MNC], 2024), fungiendo como el cenizario común del Cementerio Universal, cuya existencia es prueba de la lucha por resistir al olvido de los mal llamados “perros liberales” de Bucaramanga. (Acosta et al., 2011).

Parque Romero

Bajando por la calle 45 en sentido oriente-occidente se encuentra el Parque Romero, “primer lugar de la historia de la ciudad que fue pensado y proyectado como un espacio público formal con diseño urbano” (PG Grupo Empresarial, 2022., párr. 1). En 1897 vería la luz el primer parque de la historia de la ciudad, cuya construcción empezó desde el 86 en los terrenos conocidos como “la plazuela del hospital” o “plazuela del cementerio” después de la donación de más terrenos por parte de Trinidad Parra de Orozco y el comerciante Anselmo Peralta (PG Grupo Empresarial, 2022).

Este parque fue erigido inicialmente en honor a Custodio García Rovira, pero cuando en 1895 la plaza central fue trasladada cerca de la Capilla de los Dolores, se decidió inaugurar un parque céntrico que representara los poderes. Dicho parque se construiría como homenaje a la figura de García Rovira, lo que hizo necesario advocar la creación del actual Parque Romero a otro de los personajes ilustres para Santander. (PG Grupo Empresarial, 2022).

El Parque Romero, llamado así por el sacerdote Francisco Romero Torres, uno de los responsables del progreso económico y desarrollo social de Bucaramanga (Bucaramanga.gov.co, n.d.) tiene más de 100 años de historias llenas de vida, alegría y dulzor gracias a que el comercio de flores desarrollado en las afueras del cementerio central, se terminó reubicando y apropiando del espacio del Parque Romero, que en la actualidad es conocido como “parque de las flores” por los habitantes de la ciudad.

En la actualidad, las vendedoras de flores se han organizado como gremio gracias a la compra y venta constante de arreglos fúnebres destinados a ser entregados en el CCAB. La variedad de flores disponibles y los precios asequibles de los ramos fúnebres, pensados especialmente para la comodidad y disponibilidad de los deudos del camposanto, ha incrementado la preferencia de los bumangueses por las flores del Parque Romero, diversificando los diseños de los arreglos florales, así como su destino, pues ahora se elaboran también para cualquier tipo de ocasión y van acompañados de peluches, dulces, botellas de vino o frutas, variando los precios desde los muy económicos hasta los que superan el medio millón de pesos.

Figura 5

Puesto de Flores del Parque Romero

Nota. En la foto se observan los arreglos fúnebres previamente elaborados para la venta, así como los chamizos de flores individuales para que el deudo escoja sus preferidas y arme el arreglo floral a su gusto. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Medicina Legal

Siguiendo el sentido oriente-occidente, en la calle 45 también se encuentra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sede Bucaramanga, organismo regulado por la Ley 938 de 2004 encargado de cumplir, entre otras funciones, con la prestación de servicios medicolegales y de ciencias forenses que sean solicitados por Fiscales, Jueces, Policía Judicial, etc... (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, n.d).

Medicina Legal es la entidad autorizada para examinar y determinar las condiciones físicas del cadáver, y se sirve de la antropología forense para recrear el contexto de la muerte de la persona desde los aspectos sociales de la misma. A través del esclarecimiento de la verdad sobre las condiciones al momento de morir, víctimas del conflicto armado y de la violencia transicional son reivindicadas mediante ejercicios colectivos de memoria ejecutados por sus seres queridos, revelando a través de la

tanatología forense el impacto de los procesos sociales violentos en la vida de las personas, que deviene en el cese de las funciones vitales de la misma y en un periodo intermitente de luto y de profundo dolor para sus deudos.

Mancha Fúnebre

De otra parte, es interesante indagar en la relación espacial presente entre los equipamientos erigidos sobre la calle 45 de Bucaramanga, pues a pesar de cumplir funciones distintas, todas las actividades desempeñadas están permeadas por el luto y el hecho de morir, lo que deviene en la lectura de la calle 45 como una mancha, término acuñado de Magnani (2018) que hace referencia a las “áreas contiguas del espacio urbano dotadas de equipamientos que marcan sus límites y viabilizan una actividad o práctica predominante, según la especificidad de cada área.” (p. 18).

El Cementerio Particular y el Cementerio Universal, el Parque Romero, la sede Bucaramanga del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga son una mancha que guarda luto, delimitada por los sentimientos de los deudos y las actividades en las que se ven inmersos buscando mermar el dolor por la pérdida del ser querido. En la mancha, los cadáveres son examinados, se esclarecen las condiciones físicas y sociales de la muerte de los individuos, y retrocediendo algunas cuadras se compran los símbolos representativos de la transfiguración del alma de los difuntos, elementos necesarios para los rituales que toman lugar en el cementerio central.

Las dinámicas que tomaron lugar durante el auge de los cementerios históricos de Bucaramanga hoy permanecen visibles a la luz de los rayos del sol que acompañan la

vida diurna del CCAB, donde las exequias son celebradas rindiendo homenaje a la vida de los difuntos, y las ánimas convocan a sus devotos; los deudos que dieron sepultura a familiares y amigos en suelo particular, universal o central, sin distinción de ideologías políticas o religiosas y sin castigar las elecciones de vida de sus seres queridos, animados por el sosiego resultante de la práctica ritual, y agradecidos por mantener los lazos de profundo afecto que todavía son vinculantes después de la muerte.

Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga

El cementerio central acoge todos los días a los devotos y deudos que recorren las calles de Bucaramanga rumbo al encuentro con sus seres queridos. Para cumplir con la cita habitual que sus familias y amigos convocan, cruzan la calle desde el Parque Romero o circulan por el viaducto de la carrera novena, finalizando su trayecto frente a las puertas de la capilla Cristo Redentor, lugar de contemplación ubicado en medio de las puertas de entrada y salida del camposanto.

La capilla Cristo Redentor probablemente fue la estructura que inauguró lo que en pleno 2024 Bucaramanga reconoce como su cementerio central. Dentro del camposanto, es el primer espacio abocado en la devoción a las benditas almas del purgatorio, construido durante los primeros años del cementerio que fue inaugurado en 1790 sobre los terrenos que fueron donados por Trinidad Parra de Orozco y Juan Crisóstomo Parra; cuando los enterramientos bajo tierra eran precarios y los cadáveres eran sepultados sin régimen de salubridad. (García, J. 1894).

Dentro de este contexto destaca la participación del Párroco doctor José Ignacio Martínez, cuya administración construyó en 1853 una versión recatada de la capilla

Cristo Redentor que permitió inhumar de forma organizada los restos humanos en el camposanto y cumplió con celebrar las misas de los fieles difuntos y la solemnidad de todos los santos, así como las de cada viernes por la tarde. (García, J. 1894).

La primera capilla exhibió hasta su destrucción un cuadro sobre el purgatorio elaborado por un ciudadano de Socorro, Santander. Entre la capilla y la calle se delineó un patio circuido de paredes, y con dicha decisión estética se pretendió dar una nueva imagen al lugar de entierro de los muertos. Tiempo después se instalaron dos colgadizos a los costados de la capilla, bajo los cuales se construyeron las primeras bóvedas del cementerio central, modelo de enterramiento que a mediados del siglo XIX destacaba por su novedad y elevada diferencia de precio respecto a las inhumaciones en tierra. (García, J. 1894).

Con los primeros difuntos sepultados en bóvedas, en 1857 el CCAB decidiría prohibir la inhumación en lugares no autorizados, eliminando así los enterramientos dentro y fuera de las iglesias antiguamente llevados a cabo y la sepultura en tierra, estableciendo las bóvedas como la tendencia en modelos de enterramiento, por cuya alta demanda se empezaron a construir panteones destinados a maximizar el espacio disponible en el camposanto. (Acosta et al., 2011).

El sueño del Párroco doctor Martínez culminaría en 1893 luego de muchos años dedicados a la construcción de la capilla, pues el levantamiento de la obra había sido interrumpido debido a las reformas realizadas a la infraestructura del cementerio que empezaron en el año 1865. Una vez erigida la capilla cuyo diseño contemplaba una sola nave y un corredor con varias puertas, aunque no duró más que 6 años, lideró el cambio

arquitectónico que José Ignacio Martínez había estado buscando desde mediados de siglo. (García, J. 1894).

En consecuencia, la nueva capilla empezó a construirse desde 1899, con advocación a las ánimas del purgatorio y cimentada a partir de materiales más fuertes, resistentes, y cuya distribución del espacio permitía una correcta ventilación. (Acosta et al., 2011). Durante los años 2002 y 2007 la capilla fue reformada otorgándole el aspecto que conserva hasta el día de hoy. (García, J. 1894).

Figura 6

Capilla Cristo Redentor

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

El Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, cuyas características arquitectónicas pertenecen al estilo neoclásico, desde el comienzo de la construcción de la capilla Cristo Redentor buscó diferenciar al camposanto de los otros espacios en que se celebraban exequias. Esto fue concebido a través de las decisiones estéticas reflejadas en la capilla, pero también fue gracias a las reformas ejecutadas dentro del cementerio

central que buscaban generar espacios verdes al interior del camposanto, teniendo en mente que, hasta la creación del Parque Romero, el CCAB fungió como lugar de esparcimiento y convivencia familiar para los pobladores de la antigua Bucaramanga, y que en años recientes refleja el compromiso ecológico del cementerio central para con la comunidad que construyó sus viviendas en torno a él. (Acosta et al., 2011).

Siendo así, el CCAB se convirtió en la piedra angular del fomento de la sociabilidad en la ciudad (Acosta et al., 2011) tendencia que se replica hasta hoy, pues el cementerio central sigue convocando día a día deudos que en la visita que realizan a sus seres queridos fenecidos reproducen las actividades de ocio que antaño compartían con sus allegados, justo como si el tiempo y la muerte no los hubiesen separado.

Figura 7

Vista Panorámica del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga

Nota. Tomado de Parque Central Cementerio. (2023). Vista panorámica delantera del CCAB [Imagen]. Facebook.

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=3741621912742132&set=a.1639444389626572>

Virgen del Carmen

Caminando el umbral del cementerio central, camuflado entre los mausoleos que pertenecen al sector histórico del camposanto, la pintura de una Virgen saluda a los deudos. A pocos pasos de la entrada del cementerio se exhibe un cuadro de la Virgen del Carmen sosteniendo al niño Jesús mientras es solicitada por las ánimas purgantes, que acompañada de los cirios eléctricos que emiten su luz gracias a las ofrendas depositadas en los cepillos que enmarcan el monumento, recibe a las personas que se consagran a ella mediante la oración.

Figura 8

Oratorio de la Virgen del Carmen

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

La relación que guarda la Virgen del Carmen con las ánimas es estrecha, pues ella vigila la transfiguración de las almas que están penando en el purgatorio y, así como orienta y despeja el camino de los conductores en la vía, quienes son sus acérrimos devotos, gestiona el recorrido que las almas deben realizar desde el purgatorio al cielo,

obteniendo el buen descanso por el que los devotos a las ánimas oran con fervor. (García, K. 2021).

La creencia dicta que la Virgen del Carmen es la encargada de acortar el tiempo de permanencia de las ánimas en el purgatorio, razón por la cual la novena a las benditas ánimas la invoca. Y así como es intermediaria de las ánimas, por medio de la oración a ella los devotos expían sus pecados y eximen a sus almas de penar en el fuego purgatorial. (García, K. 2021).

Figura 9

El Purgatorio

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

El oratorio de la Virgen del Carmen es otro de los lugares dentro del CCAB destinados al encuentro con las ánimas. Día tras día, devotos y deudos se aproximan a la Virgen, le entregan arreglos florales y agua y se consagran en profunda oración hacia ella, rogándole por el descanso pleno de sus seres queridos y de las ánimas más necesitadas, pero también buscando ganar méritos propios que les mantengan alejados del tan temido purgatorio.

Tulipanes del Parque

Adentrándose en el corazón del cementerio central, devotos y deudos recrean en su vista el paisaje colorido y fresco de los jardines ornamentales del CCAB. Entre ellos se encuentran los “Tulipanes del Parque”, el último y más novedoso modelo de enterramiento del camposanto. Los Tulipanes del Parque son cenizarios ecológicos distribuidos sobre una porción específica de tierra destinada para dicho fin. Cada uno de ellos dispone de una placa conmemorativa y bombillas que se cargan con la luz del sol que simbolizan el retorno de los restos humanos a la tierra, los cuales obtienen nutrientes de la vida que les rodea y fabrican el sustrato necesario para emerger de la tierra como una nueva flor.

Desde el año 2008 el cementerio central puso en funcionamiento su horno crematorio, lo que marcó una nueva tendencia respecto a las modalidades de entierro que ofrece el cementerio, de la misma forma que antaño sucedió con las bóvedas, pues la cremación de restos humanos se convirtió en el servicio de inhumación preferido por el CCAB.

Figura 10

Tulipanes del Parque

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Figura 11

Tulipanes del Parque 2

Nota. Otra perspectiva de los Tulipanes del Parque. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Panteón a las Almas Benditas

Siguiendo con la misma tónica, los Tulipanes del Parque comparten su espacio dentro del cementerio con otro cenizario, cuyas características e historia le permiten brillar por lo enigmático de su existencia y por el misticismo que gira en torno a las personas que pactan encuentros a su alrededor y convierten su estructura en un campo de flores que queda justo en medio de la ciudad.

El Panteón a las Almas Benditas, nombre otorgado por el Padre Gerardo Gómez Orejarena; Vicario Episcopal de administración de la Arquidiócesis de Bucaramanga y gerente del Cementerio Católico Arquidiocesano, es el cenizario común del cementerio y, por lo tanto, el destino final de los restos cadavéricos no reclamados al finalizar el tiempo de custodia de las bóvedas.

Los cenizarios comunes forman parte de los servicios que prestan los cementerios a la comunidad, y defienden su existencia con motivo de la Resolución 1447 de mayo 11 de 2009 “por la cual se reglamenta la prestación de servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2009). En el capítulo IV sobre las exhumaciones, el artículo 38: normas para la exhumación de cadáveres, parágrafo e, dice:

Cuando el tiempo de permanencia en bóveda, sepultura o tumba se cumpla y los interesados no reclamen los restos, el administrador procederá a efectuar la exhumación por vía administrativa de la siguiente manera: Se oficiará por correo certificado a los deudos a la dirección consignada en el recibo de inhumación. Si transcurridos quince (15) días hábiles los deudos no se acercan a reclamar los

restos, éstos se trasladarán al osario común o se realizara la respectiva cremación, luego de lo cual se colocarán las cenizas en una urna o espacio común destinado para ello. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2009, p. 15).

En consideración con lo anterior, el CCAB realiza la debida exhumación de los restos cadavéricos que han sobrepasado el tiempo de custodia permitido, otorgándole al acudiente plazos de tiempo razonables para que éste exprese oportunamente sus deseos y de esa manera el cementerio pueda disponer de los despojos mortales de los difuntos conforme la preferencia de sus acudientes.

No obstante, en las circunstancias donde no hay un acudiente vivo o éste no desea o no se encuentra en capacidad de comprometerse con el costo de un osario a perpetuidad, los restos cadavéricos de sus seres queridos son sometidos al calor del horno crematorio, para después convertidos en cenizas ser resguardados a perpetuidad en el vacío descomunal del Panteón a las Almas Benditas, centro de acopio de cenizas que en un territorio en constante crecimiento, donde el espacio para el descanso de los muertos se hace cada vez más reducido, mantiene sus funciones exequiales, pero también ejerce control medioambiental, sacando a relucir el compromiso ecológico que el CCAB conserva con la comunidad a la que le presta servicios.

Físicamente, el Panteón a las Almas Benditas es una estructura de 4.30 metros de altura, fabricada con concreto y techada por una lámina de zinc. Su base es grisácea, al igual que su techo, y su cuerpo es blanquecino y presenta una textura que recuerda a las construcciones de ladrillo. Su forma es geométrica, probablemente un octágono no regular de base piramidal cuadrada, colocado sobre una pirámide de base cuadrada que es semejante a las figuras trapezoides.

Figura 12*Panteón a las Almas Benditas en la Actualidad*

Nota. Panteón a las Almas Benditas durante el año 2024. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

La fachada del Panteón permanece limpia y ordenada, supervisada por el personal que presta servicios generales al CCAB, quienes periódicamente retiran de la base del cenizario común las flores marchitas y envases plásticos cuando la materia ha perecido o evaporado, y retocan la pintura que cubre el concreto cuando la cantidad de tinta de marcador permanente dificulta la lectura de las consignas que a diario escriben los solicitantes con ocasión del culto a las benditas ánimas.

Los devotos más experimentados recuerdan al cenizario común cuando no tenía techo, elemento que fue colocado a principios de la tercera década del siglo XXI con el

fin de mitigar la conducta errática de personas ajenas al camposanto, quienes ingresaban sin autorización con la intención de profanar los despojos mortales del Panteón a las Almas y tomaban las osamentas con el propósito de ser utilizadas en prácticas de brujería; tal cual confirma el relato de Luis Alberto Leal, “cuidamuertos” del cementerio:

“Después de las 9 p.m. y antes de las 4:30 a.m. es la hora más crítica. Los saqueadores de tumbas y los ladrones de lápidas pueden estar acechando y no tengo que dar papaya”. Son varios los casos que se han presentado de robo de lápidas, pero por lo general se presentan en el día porque el tumulto de la gente permite que las saquen con mayor facilidad. Igual sucede con los restos de la fosa común. “De noche se han presentado intentos de robo, pero nunca me he dejado robar nada”. (Ramírez, 2002, p.11).

El saqueo de restos humanos está notablemente conectado con una de las razones por la que los rituales del culto a las ánimas del purgatorio son realizados, pues usando los huesos como intermediarios, los seres humanos acceden a los beneficios mágicos que solo algo como la “suerte” conllevaría.

Respecto a la utilización de restos humanos, Suárez (2024) gracias a la dicotomía “emanación y concreción”, explica el uso de remanentes humanos en contextos mágicos. Por un lado, la emanación es una propiedad del yelo de muerto; que es el “vaho en el que sale la muerte lenta que sufre la sangre que se empieza a pudrir en el cuerpo de los muertos” (p. 56), destinado a matar o secar a la persona que establezca el trabajo mágico. Por otro lado, la concreción, que es propiedad de los huesos, los convierte en amuletos para atraer la buena suerte. Mientras que el yelo lo exudan los recién fallecidos, la suerte es característica de los restos cadavéricos; denominación acuñada por la ley colombiana

para los restos humanos mayores a 4 años, como los que se resguardan en el Panteón a las Almas, cuya longevidad permite cambiar la suerte de las personas que se hagan con sus despojos y lleven a cabo otro tipo de rituales que no competen a esta investigación.

Por lo tanto, el CCAB implementó la incorporación de un material resistente al agua y a la prolongada exposición al sol como su alternativa para disminuir la práctica de actividades que, contrarias al culto a las ánimas del purgatorio, consideran que están por fuera de su brújula moral y de los valores que la religión católica difunde.

Figura 13

Panteón a las Almas Benditas sin Techo

Nota. Tomado de Parque Central Cementerio. (2021). Panteón a las Almas Benditas antes de ser techado [Imagen]. Facebook.

<https://www.facebook.com/CementerioCAB/photos/pb.100063606787795.-2207520000/3180096678894661/?type=3>

De igual manera, durante el año 2023 el Panteón a las Almas Benditas se despidió de la inscripción que le acompañó hasta entrada la tercera década del nuevo siglo. “Aquí reposan lo que fue nuestros seres queridos, ahora gozan de la alegría del cielo” fue el mensaje que años atrás recibió a las personas solicitantes a las ánimas, evocando en sus palabras la función primordial del cenizario común: contener en su interior los restos cadavéricos que reúnen a sus deudos en el cementerio central, aquellos conformados por las personas que siguen amando y cuya memoria rinden en los rituales del culto a las ánimas.

Figura 14

Panteón a las Almas Benditas (s.f. - 2023)

Nota. Antigua imagen del Panteón a las Almas Benditas. Tomado de Parque Central Cementerio. (2022). Panteón a las Almas Benditas antes de ser techado [Imagen]. Facebook.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599209675542587&set=pb.100063606787795.-2207520000&type=3>

Además de renovar su inscripción, la cual fue escrita con un tono de verde más profundo respecto al matiz verde anterior, en septiembre del 2023 el Panteón a las Almas Benditas estrenó una nueva capa de pintura gris y blanca, con la particularidad de ahora lucir un patrón similar a la textura dada por el ladrillo en el fragmento blanco del cenizario común.

Actualmente, la cara principal del Panteón a las Almas luce la cita de Juan. 24,6 “No está aquí, ha resucitado”, alusiva al alma de los difuntos cuyos restos cadavéricos permanecen resguardados en el cenizario común; inscripción que establece el punto de referencia para los devotos y deudos que se preparan para recorrer las cuatro caras de la base del cenizario común.

El ritual indica realizar el recorrido tomando como punto de partida la cara principal, aquella que coincide con la inscripción, desplazándose en el orden que señalan las manecillas del reloj. No obstante, también se llevan a cabo recorridos en dirección inversa a las manecillas, e incluso se dan casos donde la preferencia del solicitante es recorrer las caras del Panteón sin ningún orden específico, más bien buscando el lado con mayor espacio para depositar las ofrendas específicas de la devoción a las ánimas.

Así mismo, el espacio apropiado por las personas solicitantes para ejercer la devoción a las benditas ánimas, además de establecerse junto a los cenizarios ecológicos “Tulipanes del Parque”, se encuentra circundado por todos los servicios de inhumación de restos humanos que ofrece el camposanto central, de los que forman parte los osarios de Nuestra Señora de Lourdes, el Mausoleo La Resurrección y los panteones San

Francisco Javier y San Pío X. A continuación, se muestra la distribución espacial de la infraestructura.

Figura 15

Recreación de la Distribución Espacial del Panteón a las Almas Benditas

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Figura 16

Collage de Fotos: Las Cuatro Caras de la Base del Panteón a las Almas Benditas

Nota. Numeración contemplada siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

El óxido presente en la lámina de zinc que aísla las cenizas del exterior, y las grietas que anuncian la longevidad de su estadía en el cementerio central, son marcas de los más de 30 años de experiencia que tiene el Panteón a las Almas Benditas como escenario testigo de las prácticas rituales del culto a las ánimas del purgatorio en la ciudad. No es el único, por supuesto. Pero sí el más evidente y refulgente en vida y color.

El que alguna vez fue una “piscina” donde arrojaban huesos; como los cráneos con mechones de cabello sueltos que revelaban la brevedad del tiempo transcurrido desde la muerte del individuo, recuerdo que yace en la memoria fotográfica de los devotos y deudos que moran los alrededores del Panteón a las Almas. Aquel que expedía mal olor y no ocultaba el proceso de descomposición de las osamentas, secando los cadáveres con un baño de sol teniendo a los visitantes del cementerio como espectadores, a finales del año 2024, funge en todo su esplendor como la piedra angular de la devoción a las benditas ánimas del purgatorio en el cementerio central de Bucaramanga. No obstante, cabe destacar que no siempre fue así, pues durante casi un siglo hubo una niña que mereció el corazón y vigilancia de la ciudad: María del Carmen Vergel.

La Patinadora del Cementerio Católico

La niña María del Carmen Vergel, quién perdió la vida mientras patinaba por el sector del Teatro y Coliseo Peralta, falleció el 17 de diciembre de 1917 a los 15 años, portando unos patines rústicos que habían sido obsequiados por su familia. (Redacción Nacional, 2001). El relato cuenta que el final de la vida de la señorita llegó con una caída, abriéndose de piernas dolorosa y repentinamente.

Hasta la última década del siglo XX, la señorita Vergel fue visitada y engalanada con estampas, placas y flores de colores, cirios que permanecían encendidos de manera imperturbable y figuraban la ceremonia de su primera comunión, y ramos de novia que las muchachas en espera de contraer nupcias acercaban a su monumento conmemorativo de yeso ubicado a la entrada del cementerio central para recibir su bendición. (Redacción Nacional, 2001).

Devotos dicen que antes de ser reubicada en otro cementerio lejos de Bucaramanga, sanó a innumerable cantidad de enfermos, atendiendo con prontitud a las suplicas desgarradoras de señoras como Lydia Helena Madero Hernández, mamá de una niña que cayó en cama enferma de poliomielitis, enfermedad que despiadadamente debilitó sus músculos y le negó la posibilidad de movilizarse.

Lydia afirma que sin ayuda de la niña María su hija no hubiera podido volver a caminar. No deshizo el daño provocado por el polio, pero acompañó a su nena durante el proceso de volver a caminar, haciendo esfuerzos sobrehumanos con cada nuevo amanecer, hasta que un día la muchachita por fin pudo ponerse de pie y recuperar consigo la independencia que su mamá tanto temía que perdiera para siempre.

Figura 17

Tumba de la Niña María del Carmen Vergel

Nota. Tomado de Ramírez, S. (2008, 13 de febrero). María del Carmen Vergel. Blog de Silvia Carolina Ramírez. Recuperado de <http://silviaramirez.blogspot.com/2008/02/mara-del-carmen-vergel.html>

Buscando el favor de la niña María, Lydia, al igual que muchas otras de las personas solicitantes a esta figura reconocida como una especie de santa, derretía la parafina color crema con la que se hacen las velas. Sujutando el material caliente al ras de sus manos y apoyándose de una aguja de tejer para definir las facciones del rostro y otros detalles alusivos, Lydia moldeaba la parafina para dar forma a una muñequita que representara a su hija, Alba Rocío.

Estas muñecas de parafina color crema obsequiadas por Lydia se convirtieron en una ofrenda para la niña María; sufragio que más allá de ofrenda, pasó a ser la forma de hacerle saber a la santa que su nena estaba enferma y de manifestarle que le pedía ayuda urgentemente para aliviar sus complicaciones de salud. Lydia adoptó la costumbre de entregarle a la niña María las muñequitas que representaban a su hija Alba Rocío, haciéndole un espacio entre los demás sufragios presentes en la tumba de la santa gracias a la que encontró consuelo en medio de la desesperación que no poder cambiar la situación de salud de su hija le generaba.

Figura 18

Recreación de las Muñequitas de Parafina de la Señora Lydia Helena Madero Hernández

Nota. Recreación elaborada por la señora Alba Rocío Castro Madero de las muñequitas de parafina fabricadas por su mamá, la señora Lydia Helena Madero Hernández. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Revisar los equipamientos aledaños al cementerio central, además de la infraestructura y los espacios de los que dispone el CCAB, brinda acceso al panorama general de los aspectos visibles y del funcionamiento del fenómeno del culto a las ánimas del purgatorio, el cuál destaca por lo vigente y relevante que es en la actualidad de Bucaramanga.

Conocer la historia de las instituciones cercanas al camposanto, así como la de los cementerios históricos de la ciudad, relaciona a los actuales habitantes de Bucaramanga con las motivaciones y lógica de la sociedad del siglo pasado y con los usos y servicios recibidos de parte de los equipamientos de los que el CCAB se ha rodeado desde su temprana existencia.

Esto, debido a que detrás del presente en donde el culto a las ánimas despliega sus actividades con normalidad, confiando plenamente en que las labores de identificación de restos humanos de Medicina Legal y los servicios de venta y acomodación de flores preparadas especialmente para cada ocasión del parque Romero sigan desarrollando sus actividades cotidianas, hubo experiencias de vida que moldearon el espacio en que se desempeñan las actividades del diario vivir, transformando la ciudad a partir de sus ideologías, necesidades y preferencias para celebrar las exequias de sus seres queridos; previendo el contar con la inmediatez de los servicios medicolegales y de floristería, no solo para su propia comodidad sino para la de los congéneres que presenciarían el crecimiento de la capital santandereana.

**Consuelo de Pétalos, Bálsamo en Gotas, Llama que Ilumina: El Alba se Avecina a la
Morada de las Ánimas**

Para examinar los elementos principales que integran la devoción a las benditas ánimas del purgatorio, fue necesario delimitar espacialmente los lugares donde las actividades rituales del culto son llevadas a cabo por los actores que participan de dicha creencia. Por lo tanto, es momento de señalar los elementos rituales utilizados en las prácticas afines a la devoción y de destacar las características de las personas que participan del encuentro con las ánimas; vinculando las locaciones en que toma lugar el culto a las ánimas y las actividades que allí se despliegan con la definición que Acosta et al (2011) da a la categoría “lugar de memoria”.

Para Acosta et al (2011) los espacios identificados en un territorio se convierten en “lugares de memoria” cuando los individuos, además de hacer uso de ellos, se apropian de estos sitios y generan conexión emocional gracias a la importancia que dichas ubicaciones adquieren en los aspectos relevantes de la vida de las personas, como lo son su identidad o ideología, y estrechamente relacionado con el culto a las ánimas, sus lazos familiares.

Por lo tanto, el Panteón a las Almas Benditas, como eje central de la devoción a las benditas ánimas en el cementerio central de Bucaramanga, cumple con los requisitos para ser considerado como un lugar de memoria para los bumangueses, pues además de cenizario común del camposanto, es un espacio que enlaza permanentemente a muertos y vivos, prolongando los afectos, las visitas y los detalles tiempo después de la defunción

de los seres queridos y de la inevitable separación que sufren con los deudos que en vida les recuerdan, extrañan y buscan contactar con ellos una vez más.

De esta forma, ánimas y solicitantes entran en acción, y los elementos que componen sus encuentros son vitales para comprender la importancia que estos individuos dan al cenizario común del CCAB, nuevo hogar de sus seres queridos y punto de encuentro predilecto para las citas de cada lunes.

Benditas Ánimas del Purgatorio

Algunas personas, especialmente aquellas ajenas al culto gestado en torno a las ánimas, contemplan a estos entes con temor y desconcierto. Esta percepción es consecuencia de los relatos transmitidos sobre el poder que las benditas almas poseen, sea por medio oral u escrito, pues los testimonios de quienes se cruzaron con ellas hablan de seres poderosos cuyo desacato a su voluntad conlleva malestar físico y mental; y cuya obediencia es premiada según los anhelos del afortunado.

La obra de Caballero (2012) contiene la narración de algunos ejemplos de estas historias, con protagonistas trabajadores que mientras rebuscan el pan del diario vivir son encontrados por la procesión fúnebre de las ánimas benditas. En la primera de ellas, el protagonista es un campesino trabajador y aguerrido que tiene una familia a la que no sabe aprovechar. Después de mericar en lunes, de regreso a casa toma el habitual desvío que le lleva a despilfarrar el dinero en totumas de guarapo, dejándolo completamente feliz y borracho. Estado de ánimo que mantiene intacto hasta que se encuentra con las almas del purgatorio, que, al percibir el hedor a carne humana, le dan una tanda que hace que no pueda poner sus pies en el piso durante algunos minutos.

Similar al primer relato que aparece en la obra de Caballero (2012), la segunda historia tiene de protagonista a una campesina que es igualmente amedrentada por las ánimas cuando la encuentran trabajando durante el día de reposo dedicado a Dios. La muchacha que los lunes trabaja en la plaza de mercado arreglando las prendas de vestir de su comunidad, durante la noche de un domingo observa por la ventana de su casa la procesión de las ánimas benditas. También nota que una de ellas va caminando incómoda, pues la mortaja con que la enterraron le queda muy larga, y al pisar el excedente de tela, su caminar atrasa al de las demás. Entonces, la muchacha que está remendando vestiduras aprovecha y se acerca a cogerle el ruedo a la mortaja, con tan mala suerte que recortó de más y la tela ahora no le cubre los pies al alma en desdicha. En respuesta, el ánima pega tantos canillazos que mandan a la costurera a rodar por el sendero.

Ambas narraciones tienen en común que los protagonistas fueron reprendidos por la procesión de ánimas, y esto se debe precisamente al desacato a su voluntad, con la que esperan orientar al buen cristiano para así agradar a Dios; tarea en la que ellas son activas desde que ingresan al purgatorio. El castigo del primer protagonista buscó mermar la costumbre adquirida de beber, esperando que administrara mejor el dinero y dedicara tiempo de calidad a su familia. El de la segunda protagonista, fue el llamado de atención que necesitaba para evitar las horas de trabajo en el tiempo destinado al descanso y a cuidar su relación con Dios. Ambos, al no cumplir con lo esperado por las benditas almas, son sorprendidos y amonestados, convirtiéndose a través del terror infundado las personas que las ánimas esperan que sean.

Y es razonable que las benditas almas hagan uso de las alternativas más escandalosas para imponer orden y respeto, pues ellas son las más cercanas al fuego perpetuo del purgatorio y por haber cometido pecados veniales ahora cuidan los seres humanos; así evitándoles replicar los mismos errores que ellas pagan con su estadía en el lugar liminal entre cielo e infierno, y acudiendo al llamado y súplica de las personas que, al igual que ellas, necesitan ayuda divina, convirtiéndose en intermediarias entre el ser humano y Dios a la hora de buscar solución a las causas urgentes y apremiantes.

Santas y Anónimas

Aunque ánimas sean todas, hay ciertas características distintivas en la devoción dependiendo de si la persona se convierte en un “buen patrono” o en un “ánima sola”. Losonczy (2001) define los buenos patronos como las personas ilustres que en vida destacaron por su dadivoso actuar, generosidad prolongada tiempo después de su muerte, pues su alma sigue concediendo bendiciones a todas las personas que confíen en ellos para ser ayudados. Así mismo, la autora define al ánima sola como aquella relegada, olvidada en el tiempo y sin ningún deudo que derrame una lágrima o recite una oración en su honor.

No obstante, analizando los fenómenos que toman lugar en torno al Panteón a las Almas Benditas, la soledad del ánima es puesta en duda, pues las tupidas flores de colores y los vasos de agua llenos indican que, contrario a la creencia, de las ánimas olvidadas se siguen ocupando los vivos, especialmente las familias a las que convirtieron en deudos.

La Familia Nunca te Abandona

En adición a los relatos que imponen temor a las ánimas, el Panteón a las Almas Benditas reveló un factor primordial, posiblemente el más importante para el funcionamiento de la devoción a las almas en Bucaramanga, y aunque pueda resultar sorprendente, es bastante congruente. Pensar en el alma que vigila y reprende si hay desvíos del camino “del bien” merece respeto, intriga y presión (Caballero, F. 2012). Frente a la imposibilidad de conocer las ánimas, la brecha entre lo humano y lo liminal se dispara, como si las ánimas no hubieran sido humanas y si los humanos no pudieran llegar a convertirse en ánimas. Se piensa en las ánimas como entes estrictos y punitivos, pero se deja de lado lo que hay detrás de dichas almas: padres, abuelos, tíos, hermanos, primos o amigos, aconsejando a sus seres queridos como hubieran hecho durante cualquiera de los días de su vida.

Darles humanidad a las ánimas, aceptando que todos los seres humanos son susceptibles de convertirse en los nuevos entes que moraran el purgatorio, permite concebir el hecho de ser ayudados por nuestros seres queridos aún después de su partida física. Yendo más allá de solo recibir ayuda, pues el culto a las ánimas se convirtió en la alternativa disponible para los deudos de Bucaramanga de reencontrarse con sus seres queridos, cuidando de ellos e implorando a Dios que su estadía sea corta y justa con sus acciones, acortando el tiempo de espera gracias al buen corazón que les representó en vida, uno que sin fluir sangre sigue consiguiendo protección y misericordia para la familia a la que sin avisar un día dejaron de abrazar.

Del Dolor y Padecimiento, el Humano es Objeto

Las personas que han perdido un ser amado, conocidas como deudos, son uno de los actores con los que las ánimas llevan a cabo los intercambios rituales del culto a las ánimas, donde las flores y el agua son las mercancías selectas para hacer posible el tránsito del alma de un *status* inferior a uno superior, según lo indica el proceso ritual de Turner (1969). Por otro lado, las personas solicitantes o devotas de las ánimas son aquellas que participan de los ritos afines al culto y cuya preocupación sigue siendo la liberación del alma aprisionada en el purgatorio, espacio que arrebató a las ánimas su antigua forma humana, por ende, pecadora, y las transforma en una entidad agradable a Dios en todo su esplendor.

Tres Puntos Suspensivos

El intercambio de mercancías con las ánimas comparte el mismo fin que el proceso ritual: alcanzar un estado superior que incremente la calidad de vida del individuo o mejore la situación del ente liminal que está navegando por cada uno de los momentos que conlleva el proceso ritual de Turner (1969). Para los deudos y solicitantes, involucrarse en el culto a las ánimas implica interceder y brindar ayuda a estos entes liminales que están sufriendo por alcanzar un estado más alto; en este caso, dejar atrás el fuego purgatorial para reunirse en el amor perpetuo de Dios. Paralelamente, a través del apoyo brindado a estas almas, personas deudas y solicitantes son retribuidas con el beneficio que las benditas ánimas obtienen de los sufragios efectuados en favor de ellas, pues al intercambiar flores y agua, se aproximan a un nuevo estado que fluctúa y varía dependiendo de la añoranza y necesidad de cada persona.

Sufragios y Sacrificios te Suplican sin Cesar

Con lo anterior dicho, es momento de profundizar en las mercancías que aseguran la longevidad del vínculo entre ánimas y solicitantes; mismas que abogan por la liberación de las ánimas del purgatorio y que están impregnadas de los motivos individuales de los solicitantes, que a su vez son el incentivo para transformar su contexto de vida y elevarlo a un estado superior.

Figura 19

Arreglos Florales en el Parque Romero

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

El acto de ofrecer sufragios a las ánimas del purgatorio se convirtió en tradición del pueblo colombiano a partir del siglo XX. Cuando el purgatorio se posicionó como el mayor temor de los practicantes de la doctrina católica, la iglesia y sus afines, tomando control del clima de pánico que el lugar imaginado entre cielo e infierno desencadenó en

los colombianos, instruyeron a los fieles seguidores del catolicismo a poner en práctica un repertorio de actividades para ser exonerados de permanecer una estancia en el purgatorio. (Tamayo, R. 2017).

De estas actividades forman parte los sufragios a los fieles difuntos, por lo que a continuación serán descritas las prácticas rituales relacionadas con el culto a las ánimas y los elementos que conforman dicha devoción en la tercera década del siglo XXI, considerando que las flores y el agua, mercancías de mayor importancia para el mantenimiento del culto en Bucaramanga, solo representan una porción de los componentes que integran la creencia en las benditas ánimas.

Flores del Camposanto

El Parque Romero, equipamiento anteriormente mencionado por ser el principal proveedor de las hermosas flores que impregnan de su esencia las bóvedas, osarios y mausoleos del CCAB, es el escenario donde las talentosas manos de las personas que organizan y comercian los arreglos florales comparten con la ciudad su bien cuidada y detallada creación.

El arte de convertir chamizos de flores en preciosos arreglos, además de festejar los momentos especiales de los bumangueses, acompaña a los deudos del camposanto y solicitantes de las benditas almas en el mutuo encuentro que pactan con ellas en torno al Panteón a las Almas Benditas.

Cada vendedora y vendedor que ofrece su trabajo manual, elaborado con cariño y dedicación, convida a las personas que caminan los alrededores del Parque Romero a

adquirir un arreglo floral de su autoría. Los peluches pueden acompañar las flores, así como las frutas, dulces y bebidas alcohólicas (cerveza, vino, champaña, etc); y si el cliente lo prefiere, puede hacerse con una cantidad razonable de chamizos de sus flores preferidas equivalente al valor monetario entregado (por ejemplo, diez mil pesos de fullis) o adquirir los ejemplares por unidad cuando son girasoles u hortensias.

Aunque es válido en todo el parque intercambiar una cantidad monetaria específica a cambio del equivalente en chamizos o unidades de flor, sólo en los establecimientos comerciales que miran de frente al cementerio central se encuentran los ramilletes fúnebres que reposan y suavizan los inquietos corazones de los solicitantes, mientras aseguran a sus familias que habrá una próxima vez, tantas como sean necesarias hasta que llegue el reencuentro en el amor de Dios.

Ramos Para los Muertos

El arte con flores permite diseñar miles de combinaciones, de todos los precios, colores y tamaños. No obstante, sobre la superficie del Panteón a las Almas Benditas, y en las bóvedas y osarios del CCAB, se hallan principalmente tres tipos de ramitos fúnebres cuya mayor particularidad son sus precios al alcance del bolsillo del ciudadano del común.

Cuatro, Seis y Doce

Debido al contexto y los usos dados a los arreglos florales fúnebres, las flores permanecen sujetas a un bloque de oasis, un tipo de espuma de color verde oscuro cuya rápida absorción del agua mantiene hidratadas las floraciones y prolonga el tiempo de vida

de los ejemplares, característica fundamental para explicar la participación de las flores en el intercambio entre muertos y vivos.

Además de ser el material ideal para cuidar el tiempo de vida restante de las flores posterior a ser cortadas, es un excelente mecanismo para asegurar la presencia de estas sobre el Panteón a las almas por mucho tiempo. Pues, sumado a la tardía muerte de la flor gracias al agua, con el peso extra que adquiere el material las personas brindan sujeción a sus ramos fúnebres para que éstos no se muevan de lugar.

Si bien los arreglos fúnebres comparten la misma base elaborada con un bloque de oasis, su distinción principal le es dada a partir de la cantidad y el tipo de flores del que están elaborados. Los ramos fúnebres estándar, comerciados en cuatro mil pesos, están hechos con claveles, crisantemos, fullis, girasoles y margaritas; donde predominan los colores amarillo, azul, blanco, morado, naranja, rojo, rosado y verde.

Figura 20

Tipos de Flores Encontradas en los Ramos Fúnebres del Parque Romero

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

El siguiente tipo de ramo fúnebre, comercializado en seis mil pesos, es similar al arreglo estándar, con la diferencia de poseer en la parte de arriba un ejemplar de flores como anturios, girasoles y hortensias, cuyo valor por unidad equivale al mismo precio de venta del ramillete floral completo.

Figura 21

Arreglos Florales de Cuatro y Seis mil Pesos

Nota. Al predominar los arreglos florales estándar la imagen indica cuáles son los ramos de seis mil pesos. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

La tercera opción preferida por los deudos y solicitantes consiste en un arreglo floral circular o con forma de corazón, con mayor cantidad de flores y, por ende, un precio de venta elevado respecto a los ramos antes descritos, pues estas vistosas creaciones se ofrecen a doce mil pesos cada una.

Figura 22

Arreglos Florales de Doce mil pesos

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Figura 23

Arreglo Fúnebre Colocado Después de un Entierro

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Cabe destacar que existen excepciones al uso de los tipos de ramilletes fúnebres antes detallados, pues se vislumbró junto al Panteón el mismo tipo de arreglos florales que son posicionados encima de la tapa de los ataúdes para las celebraciones de exequias; y una peculiar forma de evitar que el viento arranque los chamizos de flores dispuestos en la superficie del cenizario común: ajustar una cuerda gruesa que ejerza presión alrededor de la circunferencia del Panteón, permitiendo posicionar las flores entre el material externo del que está elaborado y la cuerda amarrada firmemente.

Figura 24

Chamizos de Flores Amarrados al Panteón a las Almas Benditas

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Flores... ¿Para qué?

Las flores como mercancías representan la finalidad de la extensión agonística que Suárez (2024) atribuye a los intercambios pactados entre muertos y vivos, lo que significa que las flores son utilizadas para prolongar los vínculos previos a la muerte

entre difuntos y sus personas deudas, y aseguran el contrato establecido entre el ánima y la persona solicitante cuando se busca ayuda de los muertos.

El uso de ejemplares frescos de flores posee desventajas frente al empleo de aquellas hechas con materiales artificiales. Sin embargo, en la premeditada muerte de las flores acomodadas en los arreglos, los lazos entre el mundo de los vivos y el purgatorio son legitimados. La dimensión agonística de los intercambios establece la muerte de las flores, es decir, la desintegración de la materia; la defunción de un ser vivo, como el recordatorio que las benditas almas expiden a sus fieles seguidores y familias para encontrarse nuevamente en el camposanto.

En el momento en que el deudo o solicitante dispone sobre el Panteón a las Almas Benditas un arreglo floral o chamizo, empieza a correr el tiempo que las ánimas esperaran para reunirse nuevamente en torno al cenizario común. Cuando las flores mueren, sus devotos y familiares deben regresar al Panteón a las Almas para renovar sus ofrendas y compartir tiempo en comunión con sus seres queridos. Tiempo en el cual las ánimas dedican el último suspiro de la vida que alguna vez vivieron para modificar sus contextos específicos según motivaciones y necesidad, pues conocer los asuntos de los vivos y padecer la pena eterna del prominente fuego purgatorial les permite comprender e interceder por la angustia del ser humano.

Figura 25

Las Flores del Panteón a las Almas Benditas

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Agua que Has de Beber

La otra sustancia fundamental que forma parte del intercambio entre muertos y vivos es el agua. Servida en vasos, botellas plásticas; de agua, gaseosas y bebidas alcohólicas, con la tapa puesta o destapada, de las que devotos bebieron previamente, trajeron desde sus casas o recién compraron en la caseta contigua al cementerio. El agua la utilizan para bañar de cristalina esencia al cenizario común durante los trayectos que realizan en su circunferencia, apoyándose de botellas plásticas y envases vacíos de detergentes para administrar de agua al hogar en que descansan las benditas almas.

El agua es significativa, pues ella refresca el abrasador tormento de las almas que purgan sus penas entre el cielo e infierno. Cuando se rocía sobre la estructura del Panteón a las almas, se espera que el agua apague el incendio en que las ánimas están inmersas, contrario a la invitación a beber de los vasos y botellas de plástico que los devotos manifiestan en el momento en que rodean al cenizario común del agua con la que ellos también sacian su sed.

Figura 26*Chorrito pa' las Ánimas*

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

¿Fuego o Luz?

Aunque en el resto del país es bastante común utilizar velas de sebo para conmemorar a los difuntos, en el Panteón a las Almas Benditas no es común la presencia de velas, a excepción del día 02 de noviembre de cada año cuando se bendice la luz en medio de la celebración de los fieles difuntos. No obstante, durante el segundo semestre del 2024 se evidenció en dos ocasiones la presencia de cera de vela, reminiscencia de la luz encendida, ahora fundida en el pavimento del camposanto. Lo particular de este hallazgo, además del uso de velas en contextos ajenos a los oratorios del CCAB y a las

conmemoraciones y fiestas celebradas en sus recintos, fue el color de la cera de las velas, que a diferencia de las velas de sebo lucían tonalidades vibrantes.

Así como el agua refresca, las velas encendidas alumbran con su luz el camino de regreso a las puertas del cielo que las almas en pena transitan. A pesar de no tener la misma presencia de las flores y el agua en el cenizario común, en la intimidad de sus hogares las personas deudas y solicitantes encienden las luces que acompañan a las ánimas, mientras oran por su pronta redención y suplican al padre amoroso que acoja nuevamente a sus ovejas descarriladas.

Figura 27

Fuegos en el Panteón a las Almas Benditas

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Nueve Días

El tiempo en el hogar que deudos y solicitantes dedican a orar por las benditas ánimas, usualmente, está acompañado por la Novena Bíblica por las Benditas Almas,

cuyas oraciones reconocen las faltas en que éstas pobrecitas almas han incurrido, y suplican a Dios por su amor hacia toda la humanidad el rescate del purgatorio.

La novena comienza a recitarse los lunes de cada semana, y se cumple con ella en totalidad con la visita semanal del lunes al Panteón a las Almas Benditas o recitándola en casa durante los siguientes días hasta culminar los nueve. De esta manera, el tiempo que los devotos dedican a las ánimas está acompañado, en la mayoría de los casos, por esta actividad.

Figura 28

Tiempo de Oración en la Intimidad del Hogar

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Entre los principales momentos de la novena se destaca la lectura de apertura, que va cambiando conforme los días del novenario culminan; así como los Lamentos a las Benditas Almas, a los que se responde: “*que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar*”. También se incluyen los Cien Réquiem a las Benditas Almas, diez decenas de rosario donde se recita: “*Dadles, Señor, descanso eterno... Luzca para ellas la eterna luz*”. Al finalizar cada décima parte, se pronuncian las oraciones a las ánimas y el Padre Nuestro, al que se responde diez veces: “*Jesús mío... Misericordia*”.

Misas y Finanzas

Culminando con los sufragios efectuados por los deudos y solicitantes en favor de las ánimas del purgatorio, es importante mencionar que los devotos a las ánimas pagan para celebrar misas en su honor. Las misas son festejadas los domingos por la mañana y los lunes y viernes después de las 4:00 pm en la capilla Cristo Redentor. El precio de las misas, según testimonio de una de las personas entrevistadas para la realización de este trabajo de grado, es de cinco mil pesos, y los recibos de pago entregados al pagar por la celebración de las misas son proveedores de los números mágicos que las personas utilizan para probar suerte con el baloto y el chance. Cabe aclarar que los fieles seguidores de las ánimas también obtienen sus números de la suerte contando las esquinas del Panteón a las Almas Benditas.

El cúmulo de mercancías intercambiadas y de sufragios realizados, además de vigilar y cuidar del estado de las benditas almas, son la alternativa que las personas solicitantes encuentran para mitigar las carencias y necesidades que les alejan del ideal del “buen vivir”; donde la comida no escasea, las oportunidades laborales son fructíferas

y no hay violencia ni enfermedad que perjudique a los integrantes de su familia o círculo social.

Todas estas prácticas son fundamentales para el diario vivir de las personas que recurren al conocimiento del dolor y la miseria humana que poseen las ánimas para recibir auxilio a su tormento; y también, para mermar el profundo dolor de la pérdida de los seres amados, pues las visitas al cenizario común son la posibilidad que dan a sus seres queridos de seguir brindándoles ayuda, extendiendo la convivencia de la que gozaban previo a su fallecimiento y otorgándoles nuevamente la responsabilidad de encarnar los roles que desempeñaron durante su vida.

Si Yo Dejara de Pensarte... ¿Quién me Quitaría los Males?

Identificar las prácticas asociadas con la devoción a las benditas almas y los escenarios en que transcurren favorece la caracterización del culto a las almas del purgatorio, cuya presencia en el territorio colombiano ha sido decisiva para una porción considerable de la población. Sin embargo, destacar las acciones ejecutadas por las personas deudas y solicitantes y sus espacios de encuentro no es suficiente para divulgar el impacto social de la creencia en el purgatorio y sus entes.

Losonczy (2001) separó las personas que participan de esta devoción en dos grupos: los seguidores de los buenos patronos y los fieles a las ánimas solas. En esencia, la diferencia que persiste entre ambos tipos de ánimas es el lugar que ocupan en el imaginario de los practicantes de la devoción, pues es posible dar cuenta de las hazañas que los buenos patronos ejecutaron en vida. No obstante, la experiencia de vida del ánima sola es un relato construido colectivamente por medio de las historias narradas por sus

devotos, aceptadas como legítimas pues el grueso de discursos concede a las ánimas solas la condición de mártires por haber desempeñado sus vidas en contextos de precariedad y violencia.

De la misma forma, la sutil diferencia entre buenos patronos y ánimas solas se ve reflejada en sus adeptos, pues Losonczy (2001) asoció los buenos patronos con devotos pertenecientes a los estratos medios a altos de la sociedad colombiana, y relacionó a las ánimas solas con los estratos medios a bajos del país. Lo anterior resulta estigmatizante, pues vincula las ánimas abandonadas con las personas que atraviesan dificultades para garantizar condiciones estables para el desarrollo de su vida y al sector más favorecido de la población con ánimas cuyo prestigio les permitió alcanzar la posición de buenos patronos.

Empero, asociar las ánimas solas con los devotos cuya vida es impactada por la necesidad refiere a las almas relegadas y abandonadas como las capacitadas para comprender e interceder por la transformación de los contextos de vida de sus adeptos, conociendo de primera mano la dificultad y precariedad. A pesar de eso, la experiencia de vida del devoto, deudo o solicitante es mucho más compleja que la segregación socioeconómica, y los lazos familiares y amistosos y testimonios de los devotos que visitan el Panteón a las Almas Benditas confirman que el ejercicio de fe transgrede las diferencias arraigadas en la posibilidad de garantizar con facilidad un óptimo estilo de vida.

Ciertamente, las diferentes formas de nombrar los actores de la devoción a los entes del purgatorio son matices generados en torno a experiencias que comparten en

común más de lo que les separa. Además de la ínfima diferencia entre las almas solas y las buenas patronas, los elementos específicos que forman parte de la cotidianidad de sus adeptos llevaron a que estas diferencias fueran visibilizadas en los sustantivos con que son conocidos; resultando en dos categorías diferentes de creyentes: las personas solicitantes, o devotas (forma en que se auto reconocen) y deudas.

Antes de profundizar en la valoración que los devotos emitieron de su vinculación con las ánimas, es vital no perder de vista el cometido de la inmersión en las prácticas rituales del culto. Considerando cada momento del esquema tripartito de ritos, se evidenció que los sufragios a los difuntos y el intercambio de mercancías con los muertos forman parte de los ritos liminares.

Pero... ¿Dónde Quedó el Inicio y Desenlace?

El conocimiento competente al culto a las ánimas del purgatorio establece que, detrás de la práctica ritual del ejercicio de fe, están presentes solicitudes especiales y deseos de transformar los contextos de vida de sus fieles. Los rituales configurados en torno al cenizario común dan cuenta del carácter liminal del culto, sin embargo, la complejidad de segregar a devotos y ánimas según sus condiciones socioeconómicas es únicamente localizable en el pre y post de los ritos.

La Antesala: Carencias Afectivas y Materiales

En pocas palabras, la situación actual de las personas que practican la devoción a las benditas almas es la cualidad preliminar del culto; matizada gracias a la ausencia afectiva y material. Inicialmente, la persistencia de la creencia en los entes del purgatorio fue atribuida a la desigualdad persistente a lo largo del territorio santandereano; y fue

cuestión de convivir con los devotos para acceder a la versión completa de las razones por las cuales el culto a las ánimas del purgatorio sentó bases en suelo comunero.

Todo se remonta al escenario principal de esta investigación; el cenizario común del cementerio central de Bucaramanga. Camuflado entre flores y agua, el corazón de la devoción a las benditas almas se preserva dentro del Panteón a las Almas Benditas. En medio del vencimiento del tiempo de custodia de las bóvedas y de la ineludible cremación de restos cadavéricos no reclamados por un acudiente, es muy fácil adjudicar al cenizario común ser recinto y hogar para las almas abandonadas de la ciudad; sepultadas bajo el crecimiento urbano y el cambio generacional.

Por lo tanto, las flores y agua sobre el Panteón a las Almas son vistas como gestos nobles, motivados por la preocupación de los visitantes del cementerio central de traer al presente sus muertos olvidados, involucrándolos en los desafíos de la actualidad como una oportunidad de seguir encarnando un rol y una responsabilidad dentro de la sociedad que alguna vez integraron; comportamiento heredado de las modificaciones que el proceso de duelo realiza en el ámbito social.

Sin embargo, analizar los componentes del culto a las ánimas a partir de sus elementos superficiales limita la caracterización de este fenómeno, pues son los elementos específicos los que garantizan el acceso al panorama extendido de la devoción. Además de solicitantes y devotos, cuyas necesidades devienen de la falta de sustento económico que solventa sus requerimientos materiales y de salud; o resultan de acciones problemáticas que afectan la convivencia en su familia o círculo social, espacios de culto como el Panteón a las Almas Benditas convocan deudos, personas con carencias

irreversibles que se aferran al cenizario común para no interrumpir la comunión en que vivían con sus seres queridos hasta que la muerte llamó a la puerta de sus hogares.

Si bien los deudos emplean en el ejercicio de su devoción las mismas mercancías ofrecidas por los devotos en el intercambio con las benditas almas, y participan de los mismos sufragios a los fieles difuntos; con excepción de aquellos que implican la obtención de números mágicos que cambien la suerte de la persona abismalmente, con las mercancías comerciadas en el Panteón a las Almas los deudos le hacen saber a sus seres queridos que permanecen presentes en sus corazones, y comparten tiempo juntos como en cualquier visita ocasional antaño realizada.

Figura 29

El Recuerdo del Olvido

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Por supuesto, el luto no exenta a las personas de afrontar dificultades en sus experiencias de vida, y es por esta razón que el culto a las ánimas del purgatorio, además de una experiencia ritual, es parte del duelo al que se someten los deudos para sopesar la pérdida irreversible que acaban de sufrir.

El tiempo posterior a la defunción de los congéneres es una cuenta regresiva impuesta al deudo para forzarlo a reconfigurar su contexto de vida; la cual resulta una tarea apremiante y complicada debido a la irremediable ausencia de una de sus piezas angulares: el finado. Cuando un integrante de la familia o círculo social fallece, un rol queda sin ser desempeñado; convirtiéndose en un problema con dimensiones físicas y emocionales, pues, aunque otro integrante asumiera la responsabilidad correspondiente al difunto, la forma de encarar el rol no sería la misma, lo que haría aún más evidente la ausencia de uno de sus miembros y enfrentaría a los deudos a la crudeza de su nueva realidad.

Respecto al duelo, el culto a las ánimas brinda la oportunidad de incorporar a los miembros fallecidos de una comunidad a través de la resolución de los problemas que los integrantes identifican en sus contextos específicos de vida, otorgándole la responsabilidad al miembro faltante, en calidad de ánima, de subsanar las dificultades experimentadas por sus compañeros que siguen en la lucha por transformar sus vidas según deseo propio.

La lectura de los ritos liminares como una vía para asignar responsabilidades a los difuntos es posible gracias al trabajo de Amuedo (2012), cuyo estudio de las dinámicas mortuorias de las poblaciones del periodo tardío (900 - 1470 d.C) en el valle calchaquí

norte, arrojó que los miembros de la comunidad almacenaban proteínas animales (provenientes de camélidos), legumbres (maní, maíz y poroto blanco) y miel y cera de abejas dentro de las urnas funerarias que hace tiempo habían pertenecido a algunos de los miembros de su comunidad; utilizándolas también para cocer alimentos, como lo demuestra la presencia de hollín en las paredes externas.

El uso de las urnas funerarias de los miembros fenecidos de la comunidad para el almacenamiento y cocción de los alimentos, en este sentido, es el esfuerzo que los integrantes vivos realizan para atribuirles responsabilidades y prolongar la participación de sus difuntos en los asuntos de la comunidad; en este caso, en lo relativo a nutrición y al cuidado del organismo.

El registro de las prácticas mortuorias asociadas con la alimentación de los pueblos del valle calchaquí norte, ciertamente, evidencia de forma explícita el vínculo persistente entre muertos y vivos después de la defunción. Sin embargo, el caso del Panteón a las Almas Benditas requiere prestar detenida atención a su estructura para identificar las prácticas desempeñadas por personas deudas, pues a pesar de estar ubicado en un camposanto, la infraestructura del cenizario común no sugiere a simple vista su función.

Por suerte, los deudos del Panteón a las Almas Benditas participan de un sufragio reservado para quienes dan nombres propios a las ánimas del cenizario común y las visitan con flores y agua, como asistiendo a un encuentro en un café. La escritura de graffitis, actividad con presencia notable en Bucaramanga, es empleada en este contexto como medio de expresión para los deudos, quienes comparten lo mucho que aman y

extrañan a sus seres queridos, y llevan cuenta del insoportable tiempo en que han permanecido separados y de la apremiante espera por el reencuentro anhelado.

Figura 30

Se Nos Acaba el Tiempo para Hablar... A Menos que Exista la Eternidad

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

A su vez, los graffitis dan cuenta de los resultados pre y post liminares de la participación en las prácticas rituales del culto a las ánimas, con mensajes de agradecimiento por los favores concedidos, o solicitudes emitidas cuando una necesidad en particular necesita ser solventada urgentemente.

La tinta de marcador, que debe ser a base de alcohol o pintura para resistir a la luz directa del sol y la caudalosa lluvia, es recordatorio anónimo del compromiso que los fieles seguidores de las almas benditas adquieren con ellas, y de lo vigente que permanece su culto durante la tercera década del siglo XXI. No obstante, profundizar en la complejidad de la experiencia de vida de los deudos y devotos a las ánimas es una

tarea que requería una fuente de información adicional al cenizario común del cementerio central, por ende, las personas solicitantes entrevistadas como parte de este trabajo de grado compartieron su testimonio como practicantes de la devoción a las almas del purgatorio, información utilizada en esta investigación para dejar constancia de ejemplos reales de los vínculos perpetuos entre muertos o ánimas y vivos o solicitantes.

Figura 31

Llamado de Emergencia

Nota. En el graffiti se lee una petición dirigida a las ánimas para conseguir trabajo. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Figura 32

Mes a mes

Nota. Progreso de un graffiti capturado en tres momentos diferentes del año. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

“Ellos Dicen” Edades y Nivel de Vida

Si bien las edades de los entrevistados oscilan entre los 30, 50 y 70 años, a la fecha no se ha generado un consenso respecto a las edades de las personas que participan de las prácticas rituales del culto a las ánimas.

Los entrevistados rebuscan lo del diario trabajando como albañiles, taxistas o vendedores informales; y algunos desempeñan trabajos de oficina o no fueron específicos acerca de su forma de ingreso principal. De las actividades laborales destacó la parapsicología, es decir, terapia de psicología que recurre al contacto con lo sobrenatural (en este caso, las ánimas) para atender y guiar a los pacientes.

Varios de ellos manifestaron no haber tenido la oportunidad de continuar con sus estudios desde la primaria, debido a la necesidad de buscar trabajo para generar ingresos extra y con ellos apoyar la manutención familiar; razón por la cual adquirieron responsabilidades que no correspondían con su edad de forma temprana.

En general, las personas entrevistadas desarrollan sus vidas en contextos urbanos de estrato socioeconómico medio a bajo, habitando asentamientos humanos o barrios populares y paga diarios; habitaciones destinadas a pasar una noche, cuyos bajos precios no siempre son asequibles para la economía de los devotos entrevistados.

“Ellos Dicen” Las Ánimas y Yo

Las personas entrevistadas tienen en común haber conocido a las ánimas gracias a las figuras femeninas de su familia, aquellas que acompañaron sus crianzas y orientaron

el libre desarrollo de sus vidas. Quienes han tenido que despedirse de dichas familiares, realizan visitas semanales al Panteón a las Almas Benditas en las que llenan la superficie del cenizario de flores y graffitis en su honor; si sus despojos humanos se encuentran en otra zona del cementerio, primero saludan a las ánimas del cenizario común y luego se encaminan a visitarlas. Si su familiar no descansa dentro del cementerio, pagan misas y serenatas en homenaje a su memoria.

Figura 33

La Figura Femenina

Nota. “Feliz cumpleaños, mamá”. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Esta dinámica resalta el papel fundamental que desempeñan las feminidades a la hora de transmitir a las nuevas generaciones la fe en las ánimas del purgatorio; pues además de criar, enseñaron a sus familias a orar por el buen descanso de las almas y a ser responsables y honestas con ellas.

Es una opinión compartida por los devotos la advertencia que en más de una ocasión hicieron sobre cumplir a rajatabla lo prometido a las ánimas, pues incurrir en

faltas a la palabra, además de deshacer el trato establecido con el alma, despierta en ella un enojo que le lleva a atormentar a la persona que le ha fallado. De allí que exista la popular frase: *“las ánimas van a jalarle los pies”*.

Ellos, además, comentan que cuando las ánimas necesitan oración, se aparecen en medio de sus sueños y les recuerdan visitar el Panteón a las Almas Benditas a través de la aparición de imágenes del cementerio central en el mundo onírico.

“Ellos Dicen” Me Ayudaron Cuando era Imposible, Ahora me Acompañan a Todas Partes

Es menester del compromiso evaluar las posibilidades, de manera realista y consciente, con las que cuenta una persona para cumplir con lo pactado en el intercambio. Sea con los vivos o con los muertos, subestimar la disciplina y capacidad de hacer realidad lo ofrecido puede acarrear consecuencias adversas, desde quebrantar confianzas hasta perder oportunidades que podrían resultar decisivas para el que ha fallado a su palabra.

Por lo tanto, las personas solicitantes prefieren pactar promesas factibles que comprometer tiempo de vida y recursos de los que no disponen, pues aceptan que una visita semanal al Panteón a las Almas; tal vez unas flores o un poco de agua, y un momento del día durante el que puedan dedicarse a orar con fervor, tienen más valor que recitar todos los días una novena en la que no se encuentran presentes y que llevan a cabo por el afán de no quedarle mal a las almas de las que necesita ayuda.

Las promesas enunciadas son tan diversas como quienes las pronuncian. Finalmente, lo importante es hacerle saber a las ánimas que hay personas pendientes de

ellas, que suplican a Dios por su pronta liberación y las consideran y se preocupan por darles un buen descanso eterno, incluso si no formaron parte de la misma familia.

Prestar atención al compromiso que se pacta con las ánimas, además de buscar no desmerecer la garantía de la palabra propia, es la actividad que marca los ritos preliminares, cuya ejecución es movilizadora por los asuntos individuales de los solicitantes, de índole emocional, física o sustancial.

“Los Devotos y Deudos Dicen que...”

Como la realidad es más dicente que una simple redacción, a continuación, se presentan los resúmenes de algunas de las valoraciones emitidas por los devotos y deudos sobre su vinculación y experiencia con el culto a las ánimas del purgatorio. Cabe destacar que la difusión anónima de estos hechos fue informada y consentida por las personas entrevistadas en el cementerio.

“Conocí a las ánimas cuando mi hijo se empezó a descarrilar, les traigo flores cada que vengo al cementerio. Cuando mi hijo no aparece, es cuestión de prenderles velas y al poco tiempo regresa a la casa en buen estado”.

“Yo le traigo flores a mis familiares, pero también vengo a hacerle la novena a las ánimas y les dejo flores. Soy taxista y me encomiendo a ellas porque cuando la vía está muy sola, ellas dejan mi carro lleno a los ojos de los demás. Por supuesto, las semanas que no vengo en el trabajo me va duro, pero siempre están pendientes de que no me pase nada. Por ejemplo, la última vez que estuve en riesgo de ser atracado, cuando los ladrones

fueron a abordarme salieron corriendo despavoridos... seguramente las ánimas les hicieron ver alguna multitud que les asustó mucho”.

“Uno tiene que vivir todos los días agradecido con las ánimas y con Dios. Yo vengo a visitar a mi familia y esposa los lunes, no les traigo flores porque para mi eso es botar la plata. Crecí siendo miembro de una familia católica, y por obra de ellos empecé a acudir a las ánimas cuando se me presentaba alguna urgencia; porque además de colaborar, experimentaba mucho alivio. A las ánimas les pido que me mantengan el trabajo de maestro de construcción, y mucha salud y disposición para trabajar. También les pido que me llegue el auxilio laboral por discapacidad, porque estoy discapacitado de una pierna y como no puedo hacer fuerza, no trabajo en obras grandes. Mi mamá también era devota, ella pagó en Matanza, Santander, la promesa que hizo para que yo volviera a la vida, porque me ahogué y cuando mi mamá me encontró yo ya estaba flotando”.

“Hace muchísimos años soy devota, les traigo flores a las ánimas y también les pago misas aquí en el cementerio. En general, pido que halla trabajo, que mis niños estén bien y que mi hogar permanezca unido; pero también pido por los niños en situación de calle. Uno no se debe comprometer con las ánimas, a uno le toca decirles ‘cuando pueda’. Ellas me han salvado muchas veces, y lo que toca es tenerles mucha fe. Uno no puede esperar que le regalen los números de la lotería porque, al fin y al cabo, mientras ellas permitan que haya trabajo y salud, la plata va a llegar”.

“Yo vengo a visitar a mi suegra que está por allá tirada, a darle quejas del hijo que me dejó y para que se acuerde de mí y que me eche una mano. Cuando puedo, vengo cada uno o dos meses”.

“Yo vengo a ver a mi mamá y hermano, mi mamita me dejó desde que yo tenía siete años. Yo vengo a orar y a cantarle a las ánimas en mis visitas, cuando puedo les pago misas. Lo importante para mí es orar por ellos dos, para que me cuiden, que no me desamparen y que me protejan”.

“Cuando uno le regala un vaso de agua a las ánimas es como si encontrara una persona con sed en un desierto. Yo vengo a visitar a las ánimas y a mi abuelita, que fue la persona que me inculcó esta devoción; recordando a las ánimas también estoy recordándola a ella. Antes de pandemia, cada año les mandaba a hacer una placa conmemorativa en agradecimiento por los favores recibidos, porque durante mi juventud estuve muy mal encaminado, me fui por los malos pasos, y las ánimas fueron las que me ayudaron a sentar cabeza”.

“Yo vengo durante meses específicos del año, como abril, octubre y diciembre. Soy vidente y parapsicóloga, por lo que busco ayuda de las ánimas para limpiar mi carga energética. Empecé a pagarles misas desde que salvaron a mi hijo; él es epiléptico, y cuando lo llevé ese día a urgencias por una convulsión que había durado 40 minutos, había sido declarado muerto”.

“Yo he sido devota durante toda mi vida. Cuando paso mucho tiempo sin venir, el cementerio se me aparece en los sueños y las ánimas me llaman para que venga a orarles. Ellas me han concedido infinidad de milagros, y siempre les pido por protección familiar y personal. También les pido ayuda para tomar decisiones en situaciones complicadas, si algo no me conviene, ellas me convencen de que así es. Yo vengo, les traigo flores y oro

por las almas que están más abandonadas, aunque también traigo a mi hija para que visite a sus exmaridos”.

“Hace relativamente poco fue que comencé a visitar a las ánimas. Primero lo hice por la fascinación que suscitaba en mí el misticismo de lo paranormal, pero cogí la costumbre de orar por ellas y hablarles como si fueran mis amigas, porque después de la muerte de mis abuelos; durante el momento de mayor soledad que he soportado, fueron ellas las que evitaron que me quitara la vida, regalándome la oportunidad de dejarme maravillado una última vez por el mundo... y aquí sigo, y por eso es que les entrego todo lo que tengo, porque sin ellas no hubiera recuperado mi vida”.

Que de su vinculación con el culto a las benditas almas los devotos puedan percibir transformaciones en sus contextos de vida, indica que los rituales, además de cumplir con la finalidad por la que son llevados a cabo; como resulta ser en este caso atraer la atención de las ánimas y mediante un contrato de mutuo beneficio obtener favores que no serían concebidos sin su intermediación con Dios, establecer contacto con las ánimas, en ausencia o presencia del cambio que los solicitantes esperan vislumbrar en sus vidas, se convierte en un medio para canalizar el estrés producido por el vaivén acelerado de día a día.

En consecuencia, los solicitantes terminan priorizando la compañía constante y permanente de las ánimas, pues la certeza de que están siendo procurados por estas desdichadas almas es suficiente para aferrarse a la garantía de que el presente culminará en un mañana distinto que los favorecerá.

Figura 34*Conversaciones*

Nota. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Olivas (2022) esgrimió algo similar de su estudio de los grupos de danza azteca en los contextos urbanos de México, cuyo denominador común es la percepción de una mejora en la calidad de vida en quienes participan de los rituales afines a la danza azteca; impactando en la salud física y emocional de los bailarines gracias a la actividad física realizada y a los lazos grupales construidos.

Enunciar los favores concebidos por las ánimas como parte de los ritos postliminares de los que habla Turner (1969) es la consecuencia mínima de la práctica ritual. Prestar atención a los testimonios de vida de las personas solicitantes y deudas que

asisten al encuentro con las ánimas y sus seres queridos en el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, resulta fascinante y edificador, pues dichos relatos expresan preocupaciones que son comunes a toda la población.

Mantenerse en un trabajo estable, la negligente, costosa y demorada atención a los padecimientos de salud, el asumir desde temprana edad el rol de adulto, llevar pan a la mesa como una cabeza de familia e interrumpir los estudios para trabajar arduamente día a día sin conseguir realizar las hazañas aprendidas en la educación básica primaria; son adversidades caóticas que en vocabulario coloquial expresan y sacan a relucir el ánimo colectivo de una porción considerable de la población de Bucaramanga que no pierde el optimismo gracias a los cuidados y afectos prodigados por las ánimas del purgatorio, su perenne familia.

No es posible dar cierre a la caracterización de la experiencia de vida de las personas solicitantes, deudas y devotas de las ánimas del purgatorio, sin antes extender la invitación a los lectores de este trabajo de grado interesados en el culto a las ánimas, sus prácticas y actores, a seguir indagando y estudiando los fenómenos que ocurren en los cementerios de sus departamentos.

Observar cómo es la vida dentro del cementerio central de Bucaramanga y analizar sus manifestaciones, con el apoyo de los insumos teóricos de la antropología simbólica y de la muerte, no fue suficiente para explicar la totalidad de formas en que el culto a las almas se manifiesta en Santander.

Colombia, configurada en torno a violencias, despojos y olvidos, es un territorio rico en interpretaciones sobre la muerte ajena y propia. El final de la vida, como hecho social, es omnipresente para todas las comunidades de este país conformado por colectivos que comparten saberes y emiten valoraciones de sus contextos específicos más que interesantes para socializar con el público general.

Dado que asimilar el contexto compartido nacionalmente es el primer paso para la especialización de los saberes y conocimientos gestados sobre los fenómenos del culto a los muertos, queda abierta la oportunidad para que otro territorio explique las manifestaciones que el suelo comunero desconoce, aunque no le sean ajenas. Y dar continuidad a la creación de conocimientos derivados de las relaciones entre muertos y vivos asegura la permanencia de la tradición centenaria que lleva acompañando al país tricolor desde los tiempos del bipartidismo.

Figura 35

Cruces y Crucecitas

Nota. Los dibujos de cruces representan un enigma dentro de las actividades rituales del culto a las ánimas, ya que durante el día es imposible identificar a los autores de estos símbolos. Sin embargo, la superficie del Panteón a las Almas Benditas está permanentemente cubierta por tales

dibujos de cruces agrupadas, así como por cifras numéricas fluctuantes que las acompañan. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Figura 36

Bolígrafo de Piedra

Nota. Estos símbolos fueron dibujados por un devoto que utilizó la inclinación del Panteón a las Almas Benditas para caminar sobre él y grabar, ejerciendo presión constante con una piedra sobre la estructura del cenizario común. Este trazo sigue siendo una incógnita para el proyecto de grado. Tomado del archivo personal de Toledo y Villamizar. (2024).

Conclusiones

Caracterizar un fenómeno tan amplio como lo es el culto a las ánimas del purgatorio, como demostró la realización de este trabajo, implica revisar los hechos históricos que consolidaron la costumbre de acudir a la ayuda de los muertos para mediar las situaciones de incumbencia de los vivos.

La aceptación de las cofradías de las ánimas como parte esencial de las parroquias colombianas, posiblemente, declaró el interés de la Iglesia Católica por involucrar a sus seguidores en la liberación de los entes más atormentados que el dogma concibe. El purgatorio, espacio imaginado y recreado en el pensamiento de los colombianos que fueron víctimas del pánico colectivo provocado por los líderes políticos de derecha, quienes aseveraban que opiniones diferentes a las suyas serían garantía de una estadía prolongada en el tercer lugar, educó y orientó a las “ovejas descarriadas” de la sociedad, pero también despertó en el sector menos favorecido de la sociedad simpatía por las pobrecitas almas incendiadas en su fuego perpetuo.

A través de la similitud de las experiencias de vida propias con el dolor de las ánimas aprisionadas, las personas solicitantes encontraron apoyo y consuelo en entidades que encarnan el recuerdo de sus familiares fallecidos, forjando vínculos sellados con flores, agua y cirios y haciendo acuerdos con sus muertos para encontrar la solución a las injusticias de la vida y a lo complicado que es desenvolverse en un contexto hostil con lo que no le merece indagar a profundidad.

Situar espacialmente y caracterizar las prácticas afines a la devoción y a las personas que participan de los ritos, además de registrar un momento de la historia actual

de Bucaramanga que había permanecido indiferente al público, hizo posible conocer a cabalidad la experiencia de vida del grueso de una comunidad de la que los ciudadanos de Bucaramanga forman parte. Testimonios y relatos que no son extraños a la ciudad, pasados por irrelevantes en medio del caos mediático y de asuntos de índole global, como el COVID – 19 o los nuevos presidentes de las potencias económicas.

A diferencia de lo sugerido por su nombre, los verdaderos protagonistas del culto a las ánimas son las personas que confían en ellas y que en cada oración u acción ejecutada buscan auxiliar las almas que aceptan como sus iguales. Las dinámicas desplegadas dentro del Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga dan cuenta de la vida de la ciudad desde su perspectiva más vulnerable, con los rayos del sol colmando de sudor las frentes de las personas que no están dispuestas a negociar su optimismo y que cada día de su vida trabajan largas jornadas en busca de la vida que siempre han querido vivir; indefectiblemente agradecidos por su vida y la de sus familias.

La alianza entre muertos y vivos, mediada por el espacio que comparten y las prácticas rituales que convoca; convirtió al Panteón a las Almas Benditas, equipamiento principal del culto donde confluyen los intereses individuales y emocionales del colectivo que cada lunes se encuentra en sus alrededores, en uno más de los símbolos dominantes que la antropología simbólica clásica identifica en los contextos rituales desde que Turner (1980) lo teorizó por primera vez.

El reconocimiento de un equipamiento como símbolo dominante surge de lo versátiles que son las funciones que desempeñan, al convertirse en el escenario mediante el cual se le da cumplimiento al ritual y referenciar una finalidad que es implícita a él.

El Panteón a las Almas Benditas es la superficie terrenal que conecta a las personas solicitantes con los entes del purgatorio cada lunes en el cementerio, lo que satisface con éxito la realización de los rituales del culto. Sin embargo, como es un cenizario común, además de posibilitar la ejecución de las prácticas rituales, alberga en su interior los despojos humanos de las almas junto a las que los devotos rememoran el calor de un hogar que no ha dejado ingresar a la muerte; forjando en medio de la ciudad un espacio para que deudos y finados se reencuentren, adelanten agenda, y reconstruyan simbólicamente la dinámica del hogar víctima de pérdidas.

Referencias Bibliográficas

Acosta et al. (2011). *Patrimonio Arquitectónico del Centro de Bucaramanga* [Informe final de práctica social, Universidad Industrial de Santander]. Bucaramanga.

Amuedo, C. (2012). La conexión entre las prácticas mortuorias de infantes y los alimentos: La materialidad y los significados generados en el movimiento cotidiano.

Baudrillard, J. (2008). El éxtasis de la comunicación. En: Baudrillard et al. La posmodernidad. España, *Editorial Kairós*.

Beltrán, W., & Larotta, S. (2020). *Diversidad Religiosa, Valores y Participación Política en Colombia: Resultados de la Encuesta Nacional Sobre Diversidad Religiosa 2019*. Universidad Nacional de Colombia.

Biblioteca Nacional de Colombia. (n.d.). *Capítulo 8: La Regeneración*. Recuperado de <https://www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo8.html>

Briceño, R. (2000). “La salud en cuestión: bienestar, salud pública y cambio social”. Rio de Janeiro: *Editora FIOCRUZ*, pp. 14-24.

Bucaramanga.gov.co. (n.d.). Sitios patrimoniales de Bucaramanga. Recuperado de <https://www.bucaramanga.gov.co/bucaramanga-nuestra-ciudad/turismo/sitios-patrimoniales-de-bucaramanga/>

- Caballero, F. (2012). Ánimas y pactos diabólicos: un regaño platónico a los borrachos e idólatras de Santander desde la mitología en prosa. *Rastros Rostros*, 14(27), 69-74.
- Cantillo, D. (2017, 17 de febrero). *Estos son los muertos olvidados de Bucaramanga*. Vanguardia. <https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/2017/02/17/estos-son-los-muertos-olvidados-de-bucaramanga/>
- Cheney, D. (2021, abril 7). *Archdiocese of Bucaramanga*. Catholic-Hierarchy. <https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dbuca.html>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). *Indicadores Socioeconómicos Municipio de Bucaramanga (2016 – 2021)*. <https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Indicadores-socioeconomicos-Juventud-2016-21.pdf>
- Figuroa, H., & Gómez, C. (2019). No olvidemos a los muertos: Animero y violencia en Puerto Berrío, Antioquia (Colombia). *Revista CS*, 28, 125-151.
- García, J. (1894). *Crónicas de Bucaramanga*. Imprenta del Departamento.
- García, K. (2021). *Ánimas Benditas, Vitalidades, Trabajos, Malestares y Violencias en el Cementerio de Matatigres, al Sur de Bogotá (Colombia)* [Tesis, Universidad Externado de Colombia]. Bogotá.
- Geertz. C. (2003). La interpretación de las culturas. *Editorial Gedisa*.

- Giedelmann, M. (2008). El viaje del alma, una aproximación a la metodología de la interpretación de datos funerarios. Bogotá, *Ediciones UniAndes*.
- Giedelmann, M; Gómez, C Y Quintero, P. (2021). “Y yo..., ¿a quién lloro? Manifestaciones de duelo en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, Colombia”. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología* 46: 204-234.
- Herrera, D. (2019, noviembre 11-16). “Los animeros: ¿los lazarillos del más allá? Estudio de caso del municipio de San Pedro de los Milagros en el norte de Antioquia, Colombia” [Presentación de la ponencia]. XX Encuentro de Cementerios Patrimoniales: Los cementerios como recurso cultural, turístico y educativo, Málaga, España.
- Herrera, M., & Torres, A. (2023). El Magdalena, río de tumbas y ánimas benditas: Las persistencias de las memorias. *Hist.Mem*, 26, 235-268.
- Hiru.eus. (n.d.). *Reforma y Contrarreforma*. Recuperado de <https://www.hiru.eus/es/historia/reforma-y-contrarreforma>
- Instituto Municipal de Cultura y Turismo. (2020, 24 de octubre). *#HistoriasQueContar | ¿Ya conoces todos los misterios que sepultan los cementerios de #Bucaramanga †👁️? No te quedes sin saber qué secretos podrías llevarte a la tumba 🤖🍪 ...* [Publicación de Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/18V2dFRJeu/>
- Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga. (2020). *Reapertura Económica en Bucaramanga: Empleo y Productividad en 2020*.

https://imebu.gov.co/web4/observatorio/investigaciones/8_reapertura_economica_2020.pdf

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (n.d.). *Objetivos y Funciones*.

<https://www.medicinalegal.gov.co/objetivos-y-funciones>

Le Goff, J. (1989). *El Nacimiento del Purgatorio*. Madrid: Editorial Taurus.

Losonczy, A. M. (2001). Santificación popular de los muertos en cementerios urbanos colombianos. *Revista Colombiana de Antropología*, 37, 6–23.

Macías, A & Zambrano, O. (2020). *El proceso sociohistórico de degradación urbana en la ciudad de Bucaramanga-Santander (Colombia): La desigualdad urbana y sus consecuencias sociales*. *Revista Nuevo Humanismo*, 8(2), 7–32.

Magnani, J. (2019). *Antropología urbana en Brasil: de la periferia al centro*. *Investiga Territorios*, (7), 9-28.

Mejía, H. (2019). Descripción de personificación en narrativas y representaciones sociales en cementerios de Bucaramanga. UPB.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2015, abril 9). *Viaducto de la Vía Novena de Bucaramanga es una obra de gran importancia para la competitividad de Santander: MinHacienda*. Boletín No. 054.

<https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/content/conn/ConexionContent/path/Enterprise%20Libraries/Minhacienda/saladeprensa/Comunicados/b2015/09-04-2015-Bolet%C3%ADn-054-Inauguracion-viaducto.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2009). *Resolución 1447 de 2009*.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201447%20DE%202009.pdf

Museo Nacional de Colombia. (2024). *Narrativa del Cementerio Universal de Bucaramanga*.

<https://museonacional.gov.co/elementosDifusion/2024/Fuerza%20fe%20y%20sustancia/Narrativa%20Cementerio%20Universal%20de%20Bucaramanga.pdf>

Olivas, O. (2022). “La nueva era de las tradiciones, el proceso de corporización como eje articulador en las experiencias rituales de bienestar”. *Revista Cultura y Religión*, 16(1).

Ospina, A. (2019). Devoción y culto a imágenes y espacios sagrados: el Señor de la Columna y el Cementerio Central de Tunja, Colombia. España, RECP.

Pacheco, G. (2003). Perspectiva antropológica y psicosocial de la muerte y el duelo. *Cultura de los Cuidados*, N.14.

Peláez, G. (2001). Un encuentro con las ánimas: Santos y héroes impugnadores de normas. *Revista Colombiana de Antropología*, 37, 24-41.

Pérez, L. (2013). Transformaciones del modelo neogranadino de parroquialización: El caso de la Parroquia San Francisco Xavier de Piedecuesta. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, 18(2), 293-320.

PG Grupo Empresarial. (2022). *Obelisco y Parque Romero*. Recuperado de <https://rutas.pggrupoempresarial.com/obelisco-y-parque-romero/>

- Polanyi, K. (2007). *La gran transformación, crítica del liberalismo económico*. Argentina, *Quipu Editorial*.
- Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. (s.f.). *Signos del Jubileo: Iubilaeum 2025*. <https://www.iubilaeum2025.va/es/giubileo-2025/segni-del-giubileo.html>
- Ramírez, W. (del 02 al 15 de julio del 2002). *El cuidamuertos*. *Periódico 15*, p.11.
- Redacción Nacional. (2001). *Romería a las Tumbas de Difuntos Célebres*. *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-686732>
- Reder, M. (1994). Fray Alonso de Santo Tomás y la cofradía de ánimas de los mártires. *Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia*, 16, 357-382.
- Sarria, P. (n.d.). *Día de la Reforma*. Recuperado de <https://www.resourceumc.org/es/content/dia-de-la-reforma>
- Suárez, L. (2024). El crecimiento de los restos en el norte del Tolima. Las cosas vivas se extienden en vueltas a partir de las cosas muertas. En A. Ospina & L. Suárez (Eds.), *Avalanchas y trabajos, arreglos y amarres: dos ensayos antropológicos acerca de Armero* (pp. 21-87). *Sello Editorial Universidad del Tolima*.
- Tamayo, R. (2017). Características y utilización de la noción escatológica del purgatorio en Colombia. *Historia y Sociedad*, 32, 259-284.
- Turner, V. (1969). *El proceso ritual, estructura y antiestructura*. España, *Editorial Taurus*.
- Turner, V. (1980). *La selva de los símbolos, aspectos del ritual Ndembu*. México, Siglo XXI Editores.

Turner, V. (2002). Antropología del ritual. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Yanai, T. (1994). De “lo otro” a “lo semejante” propuesta para una etnografía de futuro.

Mitológicas, No. X. pp 53-60.

Anexos

Figura 37

Encuesta Nacional Sobre Diversidad Religiosa 2019

FUENTE: ENDR 2019

La categoría 'Otra' incluye a quienes se identifican como judíos, hinduistas, panteístas, budistas, musulmanes, bahaístas, mormones, miembros de la Luz del Mundo y practicantes de 'espiritualidades indígenas', entre otros.

Nota. Resultados obtenidos a partir de la pregunta: “con respecto a sus creencias religiosas, ¿usted se considera...? Tomado de Beltrán & Larotta. (2020).

Figura 38

Incidencia Pobreza Monetaria

Nota. Índices de pobreza monetaria en Bucaramanga. Tomado del DANE. (2021).

Figura 39*Incidencia Pobreza Extrema*

Nota. Índices pobreza extrema en Bucaramanga. Tomado del DANE. (2021).

Figura 40*Tasa de Desempleo*

Nota. Índices de desempleo en Bucaramanga. Tomado del DANE. (2021).

Apéndices

Apéndice A. Matriz de Observación Inspirada en Mejía (2019)

OBSERVACIÓN DEL INTERCAMBIO DE MERCANCÍAS ENTRE ÁNIMAS Y SOLICITANTES		
1. Comunicación No Verbal	1.1. Proxemia: Formas en que las personas solicitantes circulan alrededor del Panteón a las Almas Benditas.	1.1.1. Empezando en la cara principal: <ul style="list-style-type: none"> • En orden de las manecillas del reloj. • En orden inverso a las manecillas del reloj. 1.1.2. Empezando en cualquier otra cara. 1.1.3. Seleccionando una cara específica del panteón para llevar a cabo los ritos. 1.1.4. Seleccionando varias caras del panteón para llevar a cabo los ritos.
	1.2. Gestualidades: Corporización emocional del ritual en la persona solicitante.	1.2.1. Expresión facial: Semblante serio, semblante tranquilo, presencia de llanto o risa. 1.2.2. Intensidad de la voz. 1.2.3. Demostraciones de afecto.
2. Fachadas	2.1. Modales: Performance del ritual.	2.1.1. Secular: Las personas solicitantes adoptan una postura corporal cuya connotación no es

		<p>precisamente la de un rito religioso.</p> <p>2.1.2. Sagrado:</p> <p>Usualmente, su postura corporal es solemne.</p>
	<p>2.2. Atuendos utilizados:</p> <p>Presentación personal de las personas solicitantes.</p>	<p>2.2.1. De luto.</p> <p>2.2.2. Formalmente.</p> <p>2.2.3. Informalmente (de cotidianidad).</p>
<p>3. Rutinas</p> <p>Experiencia de vida: (participación de la persona solicitante en el ritual).</p>	<p>3.1. Pautas de acción de las personas solicitantes.</p>	<p>3.1.1. Conductas religiosas:</p> <p>Se persignan, realizan oración (novena a las almas del purgatorio) y portan camándulas.</p>
	<p>3.2. Contacto con el Panteón a las Almas Benditas.</p>	<p>3.2.1. Dar golpes:</p> <p>Por lo general, se dan tres golpes a la superficie del panteón, a manera de saludo y despedida del encuentro con las ánimas.</p> <p>3.2.2. Contacto visual:</p> <p>La mirada de los solicitantes permanece enfocada en el panteón.</p>
	<p>3.3. Símbolos del ritual.</p>	<p>3.3.1. Flores de colores.</p> <p>3.3.2. Agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En botellas de agua. • En botellas de otra bebida. • En vasos plásticos. <p>3.3.3. Vasos con agua y flores.</p>

		<p>3.3.4. Botellas con agua y flores.</p> <p>3.3.5. Graffitis:</p> <ul style="list-style-type: none">• Solicitudes a las ánimas.• Consignas de gratitud.• Diálogo de los deudos con sus seres queridos.
--	--	---

Apéndice B. Guion de Entrevista

Presentación:

- Mi nombre es Isabella Toledo Castro, estudiante del programa de Antropología de la Universidad de Santander UDES, y estoy recopilando los testimonios de las personas que creen en las ánimas para elaborar mi proyecto de grado. ¿Está bien si le realizo una entrevista?
- ¿Está de acuerdo con que utilice esta información en mi trabajo de grado?
- ¿Puedo usar su nombre, o su nombre y apellido, o prefiere que sea anónimo?

Rompehielos:

- ¿Cómo está?
- ¿Viene con frecuencia al cementerio?

Introducción

- ¿Nombre?
- ¿Edad?
 - a) Menor de 18 años
 - b) Entre 18 y 34 años
 - c) Entre 35 y 49 años
 - d) Entre 50 y 64 años
 - e) 65 años o más

- ¿Nivel de escolaridad?
- ¿Con quién vive?
- ¿En qué sector vive?
 - a) Estratos 1 y 2
 - b) Estratos 3 y 4
 - c) Estratos 5 en adelante

Culto a las ánimas:

- ¿Cómo conoció sobre las ánimas?
- ¿Por qué les tiene fe a las ánimas?
- ¿Le han concedido favores? -> si la respuesta es sí: ¿Cómo se dio cuenta que las ánimas le habían ayudado?
- ¿Les trae algo a las ánimas, u ora por ellas/ les hace la novena, hay algún día en especial en el que usted tenga un ritual diferente?
- ¿Es devoto de algún santo popular o ánima oficializada?

Conclusión:

- Mil gracias por haberme permitido conversar con usted, según lo acordado, su información será utilizada en mi proyecto de grado, ya sea de manera anónima o siendo nombrado. ¡Que esté muy bien!

Apéndice C. Consentimiento Informado**Universidad de Santander UDES****Programa de Antropología – Facultad de Ciencias Sociales****Bucaramanga 2024B****CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Consentimiento informado para las personas que compartan su experiencia con el culto a las ánimas para contribuir en el proyecto de grado <<Al Borde del Abismo, un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas: Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo XXI en Bucaramanga>>, realizado por la estudiante Isabella Toledo Castro del programa de Antropología de la Universidad de Santander UDES.

Yo, _____ Identificado(a) con Cédula de ciudadanía C.C.

_____ de _____ declaro que he sido informado(a) e

invitado(a) a participar en el proyecto de grado <<Al Borde del Abismo, un Ánima me Consoló... Cuando Quise Agradecerle, mi Abuelo Estaba a mis Espaldas: Caracterización de la Experiencia de Vida de los Devotos a las Ánimas Durante el Siglo XXI en Bucaramanga>>.

Entiendo que esta actividad busca que la estudiante Isabella Toledo Castro realice una entrevista semi estructurada de experiencias con el culto a las ánimas, registrado en el diario de campo, para la creación del perfil de la persona solicitante de las ánimas, cuya intención es únicamente académica. La participación en el proyecto de grado no representa ningún costo, ni conlleva implicaciones legales. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de no participar, sin necesidad de dar alguna explicación adicional.

Por otro lado, la información registrada será confidencial, únicamente será visible si da su autorización. Tengo conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá retribución económica por la participación en esta actividad.

Con la firma de este documento dejo evidencia que se comunicó la información antes presentada y se entendió plenamente la metodología de la actividad del proyecto, por lo tanto, ACEPTO

_____ libre y voluntariamente participar, aportando información firme y veraz o NO ACEPTO
_____ participar.

Firma del participante: _____

Firma del estudiante: _____

Fecha: _____

Ciudad: _____